

PSY
478

CBM
PSY
SCR
478

Een vooronderzoek naar het optreden van
tremoren in gelaatsspieren

Lambert Schomaker

10e semester onderzoeksrapport
vakgroep fysiologie en
fysiologische psychologie
supervisor Drs A. van Bortel

Katholieke Hogeschool Tilburg	S Nr.
	Sig. PSY SC. 478
	UDC

september 1982
subfaculteit psychologie
Katholieke Hogeschool Tilburg

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	2
1.1	Tremor veroorzaakt door een reflexoscillator.....	3
1.1.1	Langdurige contractie.....	6
1.1.2	Bèta-adrenerge stimulatie door isoproterenol.....	6
1.1.3	Vibratie van pees of spier.....	7
1.1.4	Jendrassik manoeuvre.....	7
1.1.5	Het maken van een vloeiende beweging.....	7
1.2	Tremor als resonantie in een ondergedempt systeem van de tweede orde.....	8
1.3	Tremor veroorzaakt door een mechanische reflexoscil- lator.....	11
1.4	Tremor veroorzaakt door ongefuseerde MU 'twitches'....	13
1.5	Tremor als mechanische equivalent van EMG periodici- teiten ten gevolge van de statistische eigenschappen van het vuurgedrag van de motor units.....	15
1.6	Tremor en de fenomenen synchronisatie, groepering van MUAPs, 'chance' synchronisatie en negatieve seriële correlatie tussen IPI's.....	17
1.6.1	Synchronisatie als een ideaal tijdslot tussen activiteit van verschillende MU's.....	17
1.6.2	Synchronisatie als een niet-ideaal tijdslot tussen activiteit van verschillende MU's.....	17
1.6.3	Synchronisatie als groepering van MUAP's in het EMG.	18
1.6.4	'Chance' synchronisatie.....	18
1.6.5	Tremor en hoge negatieve seriële correlatie tussen IPI's: het 'double discharge' patroon.....	19
1.7	Het onderzoek.....	20
1.7.1	EMG vs ACC.....	20
1.7.2	dEMG vs dACC.....	21
1.7.3	EMG vs dEMG.....	22
1.7.4	ACC vs dACC.....	22
1.7.5	dEMG vs ACC.....	22
2	Methode.....	23
2.1	Apparatuur.....	24
2.2	Procedure.....	24
2.3	Signaalverwerking en -analyse.....	25

3 Resultaten.....	28
3.1 m. buccinator.....	28
3.1.1 resultaten.....	28
3.1.1.1 contractieniveau 50% MVC.....	28
3.1.1.2 contractieniveau 60% MVC.....	29
3.1.2 discussie.....	30
3.2 m. orbicularis oris.....	31
3.2.1 resultaten.....	31
3.2.2 discussie.....	31
3.3 m. zygomaticus major.....	32
3.3.1 resultaten.....	32
3.3.2 discussie.....	32
3.4 m. corrugator.....	33
3.4.1 resultaten.....	33
3.4.2 discussie.....	33
3.5 m. frontalis.....	34
3.5.1 resultaten.....	34
3.5.1.1 proefpersoon AvB, 50% MVC.....	34
3.5.1.2 proefpersoon 64AD, registratie uit eerder onderz.....	34
3.5.1.3 proefpersoon 85LI, registratie uit eerder onderz.....	35
3.5.1.4 proefpersoon 68SN, registratie uit eerder onderz.....	35
3.5.2 discussie.....	36
3.6 m. levator labii superioris alaeque nasi.....	36
3.6.1 resultaten.....	36
3.6.1.1 contractieniveau 50% MVC.....	36
3.6.1.2 contractieniveau 100% MVC.....	37
3.6.2 discussie.....	38
3.7 Gelijktijdige registratie van m. frontalis EMG en m. corrugator EMG.....	39
3.7.1 resultaten.....	39
3.7.2 discussie.....	40
3.8 modulatie diepte van EMG amplitudovariaties.....	40
4 Algemene discussie.....	41
4.1 afwezigheid van tremor.....	41
4.2 tremor in het 10 Hz gebied.....	41
4.3 tremor in het 20-30 Hz gebied.....	43
4.3.1 hoogfrequente tremor door ongefuseerde MU 'twitches' van een groep regelmatig vurende motor units.....	43

4.3.2	hoogfrequente tremor, veroorzaakt door MU 'twitches' van onregelmatige MU activiteit en versterkt door een resonantiepiek in de mechanische overdrachtsfunctie van een spier.....	44
4.3.3	mogelijke verklaringen voor de breedte van de frequentieband waarin de coherentie tussen (d)EMG en ACC hoog is.....	44
4.4	hoogfrequente groepering van MUAPs.....	46
4.5	mogelijke overschatting van de coherentie tussen EMG en ACC door aanwezigheid van electrodepotentialen.....	47
4.6	frequentieverdubbeling van periodiciteiten in EMG of ACC door gelijkrichting.....	47
4.7	besluit.....	49
5	Samenvatting.....	50
6	Referenties.....	52
7	Appendix.....	55
8	Lijst met gebruikte afkortingen.....	62

1 Inleiding

Tremoren zijn mechanische trillingen van een skeletspier met een frequentie tussen vijf en 30 Hz. Registratie van tremoren vindt plaats met behulp van krachtstransducers, accelerometers of goniometers. Het meest bekend zijn tremoren van hand en vingers (fig. 1). Er zijn een aantal soorten tremor te onderscheiden. Onder fysiologische tremor verstaat men tremor die optreedt gedurende normaal functioneren van het motorisch apparaat. Fysiologische tremor is te verdelen in tremor tijdens rust, deze heeft gewoonlijk een lage amplitudo, houdingstremor die optreedt gedurende een constante contractie en actietremor die optreedt gedurende een beweging. Deze laatste twee vormen van fysiologische tremor hebben een hogere amplitudo dan tremor gedurende rust. De amplitudo van fysiologische tremor neemt toe bij verhoging van het contractieniveau, bij verhoogde bloedspiegels van het schildklierhormoon of van adrenaline, bij vermoeidheid en bij angst (Young en Hagbarth, 1980). Als tweede vorm van tremor kan de clonus genoemd worden die zich onderscheidt van fysiologische tremor door een hogere amplitudo en een lagere frequentie. De clonus treedt op bij langdurige contracties op een hoog contractieniveau. Er kan niet meer gesproken worden van een normale contractie. De laatste te noemen soort tremoren betreft de tremoren die optreden ten gevolge van een pathologie zoals de ziekte van Parkinson, athetose en polyneuropathie. Het uit te voeren onderzoek betreft de houdingstremor: fysiologische tremor gedurende een constante contractie.

Er is een groot aantal theorieën met betrekking tot het ontstaan en de instandhouding van tremor. De resultaten van onderzoek zijn zo tegenstrijdig dat er geen keuze gemaakt kan worden voor één enkele theorie. Het is waarschijnlijk

dat tremor een fenomeen is met een verschijningsvorm waaraan verschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen.

1.1 Tremor veroorzaakt door een reflexoscillator

Bij deze theorie spelen vooral de eigenschappen van de segmentale (monosynaptische) rekreflex een rol. Er wordt van uitgegaan dat de niet-ideale eigenschappen van het rekreflex-servosysteem de oorzaak zijn van tremor. De monosynaptische rekreflexboog is een systeem met negatieve terugkoppeling dat als functie heeft de lengte van een spier constant te houden bij toevallige fluctuaties van de lengte die optreden gedurende het handhaven van een contractie (fig. 2). Een verlenging van de spier ten gevolge van tijdelijke afname van de contractiekracht, door een externe verstoring of door een plotselinge toename van activiteit van de antagonist wordt gecompenseerd door een toename van de contractiekracht. Aan een regelsysteem worden twee eisen gesteld die met elkaar in conflict zijn. Eén eis betreft stabiliteit. De stabiliteit van een systeem is hoog wanneer de tijdconstanten en de versterking zo gedimensioneerd zijn dat oscillatie of vastlopen tegen een minimum of maximum waarde ('clamping') ook bij extreme verstoringen niet optreden. Wanneer aan deze eis is voldaan werkt het systeem willekeurige fluctuaties effectief tegen. De tweede eis betreft snelheid van aanpassing. Als een regelsysteem willekeurige fluctuaties goed onderdrukt maar het duurt te lang voordat het systeem is aangepast aan een nieuwe statische toestand werkt het systeem alleen goed bij traag verlopende processen. Bij de dimensionering van de parameters van een regelsysteem moet dus een compromis gesloten worden tussen stabiliteit en snelheid van aanpassing. Bij neurale regelsystemen moeten er specifieke problemen overwonnen worden die inherent zijn aan neurale transmissie. De transmissie van neurale signalen gaat namelijk gepaard met vertragingstijden die de kans op instabiliteit vergroten. Immers, voor een verstoring van de statische toestand op tijdstip t zal pas gecompenseerd worden vanaf tijdstip $t + dt$ waarin dt de totale vertragingstijd in het systeem is. Op tijdstip $t + dt$ kan de verstoring al voorbij zijn zodat de

door het regelsysteem geproduceerde compensatie zelf een verstoring van de statische toestand wordt. Op deze manier kan er een oscillatie starten die ook zonder externe invloeden door blijft gaan. De demping in een dergelijk systeem moet, om oscillaties tegen te gaan, groter zijn dan in een vergelijkbaar systeem zonder voortplantingstijd (Cool, Schijff en Viersma, 1969). Een ander probleem wordt gevormd door het feit dat een ideaal servosysteem uitgevoerd is met een integrator ergens in de lus. Door de aanwezigheid van de integrator wordt niet alleen voor willekeurige fluctuaties maar ook voor constante fouten gecompenseerd. Echte integratoren komen in biologische regelsystemen niet voor. De monosynaptische rekreflexboog is dus een niet-ideaal servosysteem, vooral door de aanwezigheid van voortplantingstijd. In figuur 3 zijn de belangrijkste vertragingen in de rekreflexboog weergegeven.

Oscillatie in de segmentale rekreflexboog treedt op volgens het volgende principe: een verstoring van de statische toestand van het systeem door interne (centraal zenuwstelsel (CZS)) of externe factoren leidt tot rek. De spierspoeltjes gaan vuren en exciteren de alphanotoneuronen via de Ia afferenten. Er treedt een EMG 'burst' op (geen reflex) die na ongeveer 60 ms gevolgd wordt door een 'twitch' die de som is van de 'twitches' van spiervezels uit de geactiveerde motor units (MUs). Op de dalende flank van deze 'twitch' treedt weer activatie van de spierspoeltjes op omdat de spier weer aan het verlengen is. Hierdoor kan er oscillatie optreden indien de mechanische en neurale demping niet te groot is. De initiële verstoring kan worden teweeggebracht door willekeurige variaties in neurale input of zelfs door de veranderingen van spiervolume en -lengte die optreden ten gevolge van de hartslag. Hagbarth en Young (1979) toonden aan dat gedurende een door langdurige contractie toegenomen fysiologische tremor de EMG 'bursts' met 20 ms voorafgegaan worden door 'bursts' van spierspoelactiviteit. Dit tijdsverschil komt overeen met de latentietijd van de monosynaptische rekreflex bij de gebruikte spieren (vinger- en polsflexoren). De EMG 'bursts' werden na 50-100 ms gevolgd door een piek in het goniogram.

De tremor had een frequentie tussen 8 en 12 Hz. Verder toonden zij aan dat spierspoelen gevoelig genoeg zijn om ook lichte tremor tijdens rust te registreren. Bij lichte tremor is er echter geen sprake van repetitieve EMG 'bursts'. Volgens Hagbarth en Young (1979) is er bij toegenomen tremor sprake van een modulerende invloed van de rekreflexboog op de constante 'drive' van neurale activiteit van supraspinale oorsprong op de alphanotoneuronen. De EMG output lijkt te worden gesynchroniseerd door de spierspoelactiviteit. De term synchronisatie betekent hier: verhoogde kans van optreden van motor unit actiepotentialen (MUAPs) in een bepaald tijdsinterval. Bij clonus zou de invloed van de hoger gelegen structuren op de contractie wegvallen en zou het EMG volledig bepaald worden door de rekreflexboog. Terwijl bij toegenomen fysiologische tremor de EMG 'bursts' afgewisseld worden met korte perioden van lagere EMG activiteit is bij clonus het EMG tussen de 'bursts' vrijwel vlak. Tremor moet volgens Hagbarth en Young (1979) niet opgevat worden als het gevolg van een reeks repetitieve rekreflexen maar als het gevolg van "temporele modulatie" van een contractie door de rekreflexboog.

Een korte tik op het lidmaat dat een fysiologische tremor vertoont leidde in het onderzoek van Hagbarth en Young, (1979) tot een gedempte trilling van veel kortere duur dan op grond van de oscillerende neiging van het systeem verwacht mocht worden. De fase van de fysiologische tremor is na een dergelijke verstoring opnieuw "gezet", waaruit blijkt dat de rekreflexboog door de verstoring geactiveerd werd. Verstoringen met een hoge amplitudo worden dus goed gedempt ondanks de bestaande oscillatie. De verklaring hiervoor ligt in de niet-lineaire gevoeligheidskarakteristiek van de spierspoelen. De spierspoelen zijn namelijk gevoeliger voor lengteveranderingen met een lage amplitudo dan voor lengteveranderingen met een hoge amplitudo. De tijdrelatie tussen rek en de compenserende responsie van het motorisch systeem wordt dus beïnvloed door de grootte van de rek (fig. 4). Voor een lengtetoeename met een hoge amplitudo wordt sneller

gecompenseerd dan voor een lengtetoename van lage amplitudo. De tijdrelatie die bestaat tussen rek en EMG 'burst' gedurende kleine lengteveranderingen werkt blijkbaar het oscilleren in de hand.

Dat de rekreflexboog van belang is bij het optreden van tremor blijkt eveneens uit een onderzoek van Young en Hagbarth (1980). In dit onderzoek werden parameters van het rekreflexsysteem gemanipuleerd om te zien of dit invloed had op de amplitudo van fysiologische tremor. De gebruikte manoeuvres worden hieronder puntsgewijs behandeld.

1.1.1 Langdurige contractie

Deze manoeuvre leidt tot een duidelijke toename van de tremoramplitudo. Eveneens is er in het van de Ia afferenten afgeleide neurogram en in het EMG een duidelijke groepering van activiteit waar te nemen. Ook in dit onderzoek was het tijdsverschil tussen neurogram 'burst' (spierspoelactiviteit) en EMG 'burst' gelijk aan 20 ms. Supramaximale stimulatie van de spiervezels wees uit dat door de langdurige contractie de mechanische eigenschappen van de spiervezels beïnvloed waren. Stijgtijd en halfrelaxatietijd waren afgenomen terwijl de maximale kracht van de opgewekte 'twitches' met 40% was toegenomen ten opzichte van rust. Young en Hagbarth (1980) hebben geen meting gedaan van spierspoelactiviteit gedurende de relaxatiefase van deze 'twitches' maar nemen aan dat de spierspoelactiviteit toegenomen is door de snellere verandering van lengte. Dit zou de verklaring zijn voor de toegenomen tremor.

1.1.2 Bèta-adrenerge stimulatie door isoproterenol

Infusie van de spier met isoproterenol leidt tot toename van de tremoramplitudo hoewel het effect minder sterk is dan na langdurige contractie. Er treden soortgelijke veranderingen van de mechanische eigenschappen van de spiervezels op als na langdurige contractie (1.1.1).

1.1.3 Vibratie van pees of spier

Vibratie leidt tot stimulatie van de primaire spierspoeleindigingen: de versterking van het "meetinstrument" in de terugkoppellus wordt groter (fig. 5). Vibratie met een frequentie van 90 Hz leidt tot een toename van de tremor-amplitudo en een toename van groepering van spierspoelactiviteit.

1.1.4 Jendrassik manoeuvre

Deze manoeuvre bestaat uit het maken van een vuist met de hand contralateraal ten opzichte van de hand waarvan de tremor geregistreerd wordt. Gevolg is een toegenomen lusversterking in de rekreflexboog, zonder dat er ipsilateraal sprake is van recruterings van MUs. De Jendrassik manoeuvre leidt tot een hogere amplitudo van tremor en tot toename van groepering in spierspoelactiviteit.

1.1.5 Het uitvoeren van een vloeiende beweging

Het maken van een vloeiende beweging waarbij flexoren en extensoren betrokken zijn gaat gepaard met onregelmatige kleine spiertrekkingen ('jerks'). Bovendien neemt de tremor toe. De spiertrekkingen zouden door recruterings en derecruterings veroorzaakt worden terwijl de toegenomen tremor komt door de met (de-)recruterings gepaard gaande stapvormige excitatie van het systeem en de daardoor veroorzaakte oscillaties (fig. 6).

Young en Hagbarth (1980) trekken de volgende conclusie: tremor komt aanvankelijk tot stand door de neiging tot resoneren van het mechanische spiersysteem. De rekreflexboog speelt dan nog geen rol hoewel de spierspoelen gevoelig genoeg zijn om de lichte tremor te registreren. Onder invloed van factoren die de lusversterking van de rekreflexboog vergroten wordt de Ia afferente invloed op de alphanotoneuronen groter en leidt repetitief optreden van spierspoel 'bursts' tot een modulatie van de output van de alphanotoneuronen. De tijd-

relaties van dit proces zijn van dien aard dat er een ongedempte oscillatie ontstaat. Het verschil tussen resoneren (lichte tremor) en oscilleren (toegenomen tremor) is gradueel.

Volgens Roberts, Rosenthal en Terzuolo (1971) is de stabiliteit van de rekreflex zo groot dat ongedempte oscillaties niet voor kunnen komen. Zij vonden dat de fasekarakteristiek van de overdrachtsfunctie van het rekreflexsysteem in de doorlaatband liep van 0° bij $f=0$ Hz tot -20° bij $f=8$ Hz. De overdrachtsfunctie bevat geen resonantiepiek. Dit maakt alleen het optreden van gedempte trillingen mogelijk. De spierspoelactiviteit zou 180° moeten najlen op lengteveranderingen van een bepaalde frequentie om op die frequentie een ongedempte oscillatie te veroorzaken. Een dergelijke faseverschuiving zou alleen kunnen optreden bij aanwezigheid van grote vertragingstijden in het systeem (Roberts e.a., 1971). Verder stellen zij dat uitspraken over de oorzaak van tremor alleen toegestaan zijn als ook de activiteit van de antagonist in de analyse betrokken wordt.

De tegenstrijdigheid in bevindingen kan te wijten zijn aan het feit dat Roberts e.a. (1971) metingen deden aan de monosynaptische reflex bij gedecerebreerde katten, terwijl Hagbarth en Young (1980) de menselijke fysiologische tremor onderzochten. Verder toont de niet-lineaire gevoeligheid van de spierspoelen aan dat de theorie van lineaire systemen niet geheel toepasbaar is op de rekreflexboog.

1.2 Tremor als resonantie in een ondergedempt systeem van de tweede orde

Zoals eerder bleek kan er sprake zijn van tremor zonder dat de rekreflexboog een actieve bijdrage aan de instandhouding ervan levert. De mechanische resonantietheorie van tremor gaat er van uit dat tremor verklaard kan worden zonder dat er assumpties gedaan hoeven te worden over perifere regelsystemen of centrale oscillatoren. De spier wordt beschouwd als een mechanisch systeem met als parameters: massa, viscoelasticiteit en geometrie van de massaophanging (fig. 7a).

Afhankelijk van de eigenschappen van dit mechanische systeem en de frequentieïnhoud van mechanische input kan er resonantie ontstaan. Figuur 7b geeft de overdrachtsfunctie van een aantal tweede-orde systemen met verschillende dempingsratio's.

In deze theorie wordt er van uitgegaan dat tremor door mechanische resonantie veroorzaakt wordt. Voorwaarde is wel dat het systeem ondergedempt is: hoe kleiner de dempingsratio, des te sterker is de neiging tot resoneren van het systeem. De resonantiefrequentie f_r komt overeen met de tremorfrequentie en is gerelateerd aan de eigenfrequentie f_n van het systeem volgens

$$f_r = f_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad \zeta^2 \leq 0.5 \quad \zeta = \text{dempingsratio}$$

De dempingsratio beïnvloedt dus de resonantiefrequentie. Voor kleine waarden van de dempingsratio kan de resonantiefrequentie gelijk gesteld worden aan de eigenfrequentie. De massa van de spier is een constante, terwijl de viscoelasticiteit afhangt van het contractieniveau en van de contractiliteit van de spiervezels. Het asynchrone vuurgedrag van de alphanotoneuronen leidt tot een ruisvormige excitatie van het systeem. Als er in het inputsignaal (willekeurige variaties van het krachtniveau) vermogen aanwezig is in het frequentiegebied waarin zich de resonantiepiek van het systeem bevindt wordt het krachtsignaal dusdanig versterkt dat het outputsignaal bestaat uit een constant krachtniveau waarop krachtsvariaties gesuperponeerd zijn in de vorm van smalle-band ruis. Implicatie van de mechanische resonantie-theorie is dat manipuleren van massa of van viscoelasticiteit van het trillende systeem moet leiden tot een verandering van de tremorfrequentie. Mogelijke manipulaties zijn het aanbren-gen van gewichten op de spier, beïnvloeding van de viscoëlasticiteit door het aanbren-gen van elastisch materiaal of door het variëren van het contractieniveau.

Stiles en Randall (1967) deden onderzoek naar tremor van de vingers en van de hand en vonden dat het accelerogram autospectrum van de vingertremor twee pieken vertoont.

Een piek op ongeveer 9 Hz komt overeen met de resonantiefrequentie van de hand terwijl een piek op 25 Hz de representant is van de resonantiefrequentie van de vinger. De 9 Hz piek die in het gebied ligt waarin tremoren meestal verwacht worden (8-12 Hz) veranderde niet van frequentie als de vinger belast werd met massa's variërend van 5-25 g. Het contractieniveau werd constant gehouden door middel van EMG feedback. De 25 Hz piek nam echter in frequentie af bij toenemende belasting van de vinger. Deze bevindingen kunnen verklaren waarom in de literatuur vaak geen verband gevonden wordt tussen massabelasting en tremorfrequentie. De laagfrequentere (9 Hz) tremor van de hand wordt mechanisch overgebracht op de vingers. Belasting van de hand met massa's variërend van 100-500 g leidt tot een afname van de frequentie van de 9 Hz piek. Ook hier werd het contractieniveau (dus ook de viscoëlasticiteit) constant gehouden met behulp van EMG feedback. Als de massa constant gehouden wordt leidt een toename van het contractieniveau van de extensor van een vinger tot verhoging van de frequentie van de 25 Hz piek. Dit komt overeen met de verwachte toename van de resonantiefrequentie bij toegenomen stijfheid van het mechanische systeem. Uitgaande van de verkregen data kon een model voor tremor van de vinger worden geconstrueerd. Hierbij werd uitgegaan van de empirisch verkregen dempingsratio, resonantiefrequentie, massa en geometrie van de massaophanging. Het spiersysteem bleek te kunnen worden beschreven door een model voor een ondergedempt tweede-orde systeem. De door het model voorspelde resonantiefrequenties kwamen goed overeen met de feitelijke resonantiefrequenties bij een aantal proefpersonen. Volgens Stiles en Randall (1967) is de rol van het CZS bij tremor beperkt tot het produceren van de excitatie van het mechanische spiersysteem. Als de rekreflex een rol speelt betreft het alleen extra damping. De amplitudo van tremor wordt dus bepaald door CZS factoren terwijl de tremorfrequentie wordt bepaald door mechanische factoren. Het feit dat het systeem ondergedempt is heeft volgens hen te maken met de eis

dat vingers en hand zowel snelle bewegingen moeten kunnen uitvoeren als in rust moeten kunnen blijven. Een licht gedempte oscillatie is dan toelaatbaar.

Soms wordt in de literatuur geen enkel verband gevonden tussen mechanische parameters en de tremorfrequentie. De mechanische resonantietheorie vereist dat de overdrachtsfunctie van de spier een duidelijke piek vertoont anders kan met ruis als input nooit een tremor met grote amplitudo ontstaan. De grootste tekortkoming van de zuiver mechanische theoriën met betrekking tot tremor is dat er geen verklaring gegeven kan worden voor het feit dat bij sommige spieren de herhalingsfrequentie van 'bursts' in het EMG beïnvloed wordt door massabelasting.

1.3 Tremor veroorzaakt door een mechanische reflex-oscillator

Het optreden van groepering (synchronisatie) van MUAP's in het EMG gedurende tremor is op zich al een belangrijk bezwaar tegen een theorie die alleen uitgaat van mechanische resonantie. Anderzijds moet een theorie die uitgaat van het rekreflex servosysteem ook rekening houden met mechanische factoren. Stiles (1980) vindt een lage coherentie tussen gedemoduleerd EMG (dEMG) en verplaatsing bij lage amplitudo (kleiner dan 100 μm) van tremor van de hand. Voor deze lichte tremor geldt dat massabelasting de tremorfrequentie doet dalen. Dit wijst er op dat er bij lichte tremor sprake is van mechanische resonantie. Bij tremoren met een hogere amplitudo dan 100 μm was er een hoge coherentie tussen dEMG en verplaatsing. Volgens Stiles (1980) is deze hoge coherentie alleen te verklaren door de aanwezigheid van terugkoppeling via de rekreflexboog. Het groeperen van MUAPs (af te leiden uit periodiciteiten in het dEMG) wordt dus bepaald door Ia afferente activiteit. Massabelasting heeft hier geen invloed op de tremorfrequentie. De tremorfrequentie gedurende toegenomen tremor blijkt echter wel sterk af te hangen van de positie van de hand en de daaraan gerelateerde hogere EMG activiteit. Uit coherentie vs verplaatsing en dEMG vs verplaatsing diagrammen bleek dat er bij verplaatsingen in de orde van 100 μm een

breekpunt was. Dit breekpunt zou overeenkomen met de overgang van mechanische resonantie naar oscillatie die door de rek-reflexboog instandgehouden wordt. De overgang tussen deze twee wordt bepaald door de gevoeligheid van de spierspoelen (fig. 8). Concluderend zegt Stiles (1980) dat tremoramplitude en tremorfrequentie in de statische toestand bepaald worden door interne verstoringen, door mechanische factoren zoals viscoelasticiteit en massa en door neurale terugkoppelingsfactoren. Verder wijst hij er op dat het aanwijzen van oorzaak en gevolg in een oscillerende regelkring met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren.

Er zijn een aantal problemen met betrekking tot het onderzoek van Stiles. Een assumptie van Stiles (1980) is dat coherentie tussen dEMG en verplaatsing de mate van neurale terugkoppeling aangeeft. Coherentie is een maat die gebruikt wordt om het statistisch verband tussen input- en outputsignalen van een systeem aan te geven. Een hoge coherentie duidt daarbij op een hoge proportie verklaarde variantie in de output door de input in een bepaalde frequentieband. Het inputsignaal is het dEMG, het outputsignaal is de verplaatsing. In feite zijn nu de assumpties van Stiles de volgende:

- 1) Het dEMG wordt bepaald door de som van neurale activiteit van supraspinale oorsprong en neurale activiteit in de Ia afferenten.
- 2) De activiteit van de alphanotoneuronen bevat in zijn totaliteit geen periodiciteiten, er is sprake van asynchrone ontladingen aangezien de activiteit van supraspinale oorsprong als ruis beschouwd kan worden.
- 3) Periodiciteiten in het dEMG zouden dientengevolge alleen kunnen optreden als er sprake is van periodiciteit in de Ia afferente activiteit.
- 4) Een hoge coherentie tussen dEMG en verplaatsing is alleen te verklaren door terugkoppeling.

Assumptie 2) is niet houdbaar. De activiteit van asynchroon vurende alphanotoneuronen is geen witte ruis maar een optelling van stochastische puntprocessen waarbij de statistische

eigenschappen van deze processen het optreden van periodici- teiten in het somsignaal kunnen bepalen (Agarwal en Gottlieb, 1975; Lago en Jones, 1977; DeLuca, 1979; Blinowska, Verroust en Cannet, 1979). In het EMG autospectrum kunnen hierdoor laagfrequente pieken zitten die de dominante vuurfrequentie en zijn hogere harmonischen aangeven. De mogelijkheid dat dit leidt tot een coherentie tussen dEMG en verplaatsing is niet uit te sluiten. In de verplaatsing en dEMG autospec- tra die Stiles (1980) laat zien komen vaak meerdere pieken voor behalve de piek rond 9 Hz. Bovendien werden ook bij lichte tremor soms coherenties van 0.6-0.8 gevonden.

Zowel volgens de reflexoscillatortheorie (1.1) als de mechanische reflexoscillatortheorie (1.3) geldt dat de invloed van neurale terugkoppeling afwezig is bij lichte tremor. Bij de volgende theorie is noch de assumptie van een terugkoppelingslus noch de assumptie van een mechanische overdrachtsfunctie met resonantiepiek nodig.

1.4 Tremor, veroorzaakt door ongefuseerde MU 'twitches'

Een probleem van de theoriën die neurale terugkoppe- ling noodzakelijk achten voor het optreden van tremor met een toegenomen amplitudo ten opzichte van tremor tijdens rust is dat een dergelijke tremor ook kan optreden na de- afferentiatie. Verder ligt de gevonden tremorfrequentie meestal in de 8-12 Hz band, ongeacht de lengte van de rek- reflexboog. Volgens Allum, Dietz en Freund (1978) is tremor het gevolg van de ongefuseerde 'twitches' van laagfrequent en asynchroon vurende MUs die op het betreffende contractie- niveau net gerecruteerd zijn. De meestal gevonden tremorfre- quentie (8-12 Hz) zou overeenkomen met de vuurfrequentie die de meeste MUs vlak na recrutering hebben (6-8 Hz). Motor unit vuurfrequenties hebben echter een bereik van 5-100 Hz terwijl de bekende tremoren altijd onder 25 Hz liggen. Allum e.a. (1978) stimuleerden de efferente zenuwen naar m. gastrocnemius en m. soleus bij de kat supramaximaal

met verschillende stimulatiefrequenties, variërend van 5 tot 25 Hz en registreerden de geproduceerde kracht (fig. 9). Uit deze figuur zijn verschillende dingen af te leiden. De gemiddelde kracht neemt toe bij toenemende stimulatiefrequentie. Dit gebeurt op niet-lineaire wijze: de grootste krachtstoename vindt plaats in het laagfrequente gebied. De verklaring voor het beperkte frequentiegebied waarin tremor optreedt wordt gevonden in het feit dat de amplitudo van de ongefuseerde 'twitches' afneemt bij toenemende stimulatiefrequentie. De snelheid van deze amplitudoafname kwam vrijwel overeen met de afname van amplitudo bij toenemende frequentie die kan worden afgeleid uit de verplaatsing autospectra (ongeveer -40 dB/decade). Bij een stimulatiefrequentie van 25 Hz zijn de 'twitches' geheel gefuseerd tot een constante contractie. Het optreden van tremor wordt volgens deze theorie dus bepaald door de aanwezigheid van MU activiteit met vuurfrequenties in het gebied waarin de mechanische overdrachtsfunctie van de spier nog geen sterke demping veroorzaakt. Dit is voor de meeste spieren het gebied onder 25 Hz. Gedurende een contractie zijn er echter meerdere MUs actief. Door het asynchrone vuurgedrag zal de amplitudo van ongefuseerde 'twitches' gereduceerd worden. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de verhouding tussen de totale kracht die geleverd wordt door MUs die pas gerecruteerd zijn en de totale kracht die geleverd wordt door MUs die meer hoogfrequent vuren. De laatstgerecruteerde MUs zullen vanwege het 'size principle' relatief krachtig zijn waardoor er een grote kans is op tremor. In het verplaatsing autospectrum is ook vermogen aanwezig onder 6 Hz. Dit vermogen wordt bepaald door recrutering, de-recrutering en langzame variaties in de MU vuurfrequenties. Verder vinden Allum e.a. (1978) dat een deel van dit laagfrequente vermogen verklaard kan worden door de ontwikkeling van subharmonische van de vuurfrequenties.

De volgende theorie is een uitwerking van de theorie van Allum e.a. (1978).

1.5 Tremor als mechanische equivalent van EMG periodiciteiten ten gevolge van de statistische eigenschappen van het vuurgedrag van de motor units

In het EMG autospectrum kunnen laagfrequente pieken worden waargenomen die overeenkomen met de dominante MU vuurfrequentie en de hogere harmonischen daarvan (Agarwal en Gottlieb, 1975; Lago en Jones, 1977; Blinowska e.a., 1979; DeLuca, 1979; Schomaker, 1981 (intern rapport)). Hoe kleiner de spreiding in interpulsintervallen (IPIs) in de afzonderlijke MUAP treinen en hoe kleiner de spreiding in MU vuurfrequenties des te duidelijker is er een vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum te onderscheiden.

Crosby (1978) vond dat de kracht die door een spier geleverd wordt kan worden berekend door convolutie van het absolute EMG met een golfvorm die overeenkomt met de vorm van de mechanische 'twitch' van de betreffende spier: de impulsresponsie van het mechanisch systeem. Door het EMG absoluut te maken wordt een signaal verkregen dat het best overeenkomt met een hypothetische monopolaire registratie. Dat de vorm van de MUAPs hierbij wordt aangetast is niet van belang omdat de vorm van de 'twitches' niet bepaald wordt door de vorm van de MUAP maar door de mechanische eigenschappen van de MU(s) in kwestie. Alleen het optreden van de MUAP is bepalend voor de productie van kracht. Evenals de MUAP-trein beschouwd kan worden als output van een myoelectrisch systeem met filterende eigenschappen dat als input een reeks diracpulsen heeft, kan ook een reeks 'twitches' beschouwd worden als de output van een mechanisch systeem met als input een reeks pulsen (fig. 10). Voor het absolute EMG geldt volgens Crosby (1978) dat de totale informatie, nodig voor het genereren van kracht in de frequentieband 0-30 Hz aanwezig is. Evenals er in het EMG autospectrum pieken aanwezig kunnen zijn die de dominante MU vuurfrequentie aangeven zouden er in het mechanogram autospectrum dergelijke pieken waargenomen kunnen worden.

Christakos en Lal (1980) stelden een synthetisch kracht-sigitaal samen, uitgaande van 171 MUs met een verdeling van vuurfrequenties van 8,5 tot 15,5 Hz. Hoewel slechts 6% van de synthetische MUs vuurde met een frequentie van 9 ± 0.5 Hz werd er in het mechanogram autospectrum een duidelijke piek op 9 Hz waargenomen. Hiermee is duidelijk dat een vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum niet aanwezig hoeft te zijn in het mechanogram autospectrum en vice versa. Het myoelectrische vermogen dat te wijten is aan een groep regelmatig vurende MUs kan een kleine proportie zijn van het totale myoelectrische vermogen terwijl de proportie mechanisch vermogen dat de MUs leveren daarentegen groot is. De hypothese is dan dat de vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum te wijten is aan de grote groep kleine MUs die de belangrijkste bijdrage aan het EMG leveren. De laagfrequentere tremorpiek in het mechanogram autospectrum geeft dan de vuurfrequentie aan van krachtige MUs die het laatst gerecruteerd zijn. De mate waarin het vuurgedrag van deze krachtige MUs tot uiting komt wordt bepaald door de mechanische overdrachtsfunctie van deze MUs. De frequentie van de tremor wordt echter niet bepaald door mechanische factoren maar uitsluitend door het vuurgedrag van de MUs.

Probleem van deze theorie is dat er geen eenduidige relatie hoeft te bestaan tussen pieken in het EMG autospectrum en het mechanogram autospectrum. Deze theorie is echter van belang voor het verklaren van tremor in spieren waarin de invloed van de monosynaptische rekreflex op de contractie klein of afwezig is. Kadanoff (1956) vond een klein aantal spierspoelen in gelaatsspieren hoewel het aantal proprioceptieve receptoren veel groter is dan in de skeletspieren. Als er tremor in gelaatsspieren optreedt is deze alleen te verklaren uit het vuurgedrag van de MUs of uit mechanische resonantie (1.2).

1.6 Tremor en de fenomenen synchronisatie, groepering van MUAP's, 'chance' synchronisatie en negatieve seriële correlatie tussen IPI's

Van de volgende fenomenen wordt verondersteld dat ze (ook) invloed hebben op tremor. Het begrip "synchronisatie" komt in de literatuur voor met verschillende betekenissen.

1.6.1 Synchronisatie als een ideaal tijdslot tussen activiteit van verschillende MU's

In deze opvatting is er sprake van synchronisatie als er een vaste tijdrelatie bestaat tussen het optreden van MUAPs in verschillende MUAP-treinen. Het kan hierbij gaan om synchronisatie zonder tijdvertraging of synchronisatie waarbij er een constant tijdverschil bestaat tussen het optreden van MUAPs. Bovendien geldt dat er een één op één relatie bestaat tussen verschillende MUAP-treinen: ze moeten alle hetzelfde aantal MUAPs bevatten en hetzelfde gemiddelde IPI hebben. Er is alleen sprake van synchronisatie als de 'jitter' kleiner is dan 3 ms. Dietz e.a. (1976) vonden een hoge kruiscorrelatie tussen twee MUAP-treinen op $dt=0$ en een hoge kruiscorrelatie tussen MUAP-treinen en het tremormechanogram op $dt=30-60$ ms. Dit laatste komt overeen met de tijdrelatie tussen MUAP en 'twitch'.

1.6.2 Synchronisatie als een niet-ideaal tijdslot tussen activiteit van verschillende MU's

In deze opvatting van synchronisatie gaat het alleen om de tijdrelatie tussen MUAPs uit verschillende treinen. Uitvallen van MUAPs en/of het optreden van gemiddelde IPI's die een veelvoud van elkaar zijn leidt weliswaar tot een lagere kruiscorrelatie maar doet geen afbreuk aan de vaste tijdrelatie die tussen MUAPs van verschillende MUs kan bestaan.

1.6.3 Synchronisatie als groepering van MUAP's in het EMG

Deze opvatting van synchronisatie wordt (o.a.) gevonden bij Hagbarth en Young (1979) en Young en Hagbarth (1980) (1.1) en bij Blinowska, Verroust en Cannet (1980). Synchronisatie of groepering is de statistisch toegenomen kans dat MUAPs in een beperkt interval $\left[t_m - \frac{T'}{2}, t_m + \frac{T'}{2} \right]$ optreden en zich groeperen rond het tijdstip t_m met een spreiding:

$$\sigma_{\Delta t} = \sqrt{\frac{(t_p - t_m)^2}{N}}$$

waarin t_p het tijdstip van optreden van een MUAP is. Tevens is er sprake van een reeks tijdstippen t_m waarvoor geldt: $T = E [t_{m+1} - t_m]$, $T > T'$. Voor de herhalingsfrequentie van EMG 'bursts' geldt dan: $f_g = \frac{1}{T}$. De duur van de 'bursts' wordt aangegeven door T' .

Blinowska e.a. (1980) maakten een model voor het EMG autospectrum waarin behalve met de statistische eigenschappen van het MU vuurgedrag ook rekening gehouden wordt met de statistische eigenschappen van het groeperen van MUAPs. De conclusie is dat groepering leidt tot een afzwakking van de hogere harmonischen van de dominante vuurfrequentie en een toename van de grootte van de vuurfrequentiepiek zelf.

Als groepering in het EMG wordt opgevat als een amplitudemodulatie van het interferentie EMG komt men tot andere conclusies (app. 1). Het model van Blinowska e.a. gaat uit van de situatie dat de tremorfrequentie gelijk is aan de (dominante) vuurfrequentie. Er is echter aangetoond dat gedurende groepering MU vuurfrequenties kleiner of gelijk zijn aan de groeperingsfrequentie. Het is zelfs mogelijk dat meer hoogfrequent vurende MUs een bijdrage aan groepering leveren.

1.6.4 'Chance' synchronisatie

Een andere term die vaak gebruikt wordt is 'chance' synchronisatie. Hier is de toegenomen kans van optreden van MUAPs in een bepaald tijdsinterval statistisch niet significant. In feite is 'chance' synchronisatie een lichte vorm van groeperen die een voortvloeijsel is uit de statistische eigenschappen van het MU vuurgedrag en de eindigheid

van de MU populatie. Bij 'chance' synchronisatie zou dan de groeperingsfrequentie overeenkomen met de dominante vuurfrequentie in het EMG.

1.6.5 Tremor en hoge negatieve seriële correlatie tussen IPI's: het 'double discharge' patroon

Soms wordt er een significante negatieve seriële correlatie van de eerste orde gevonden tussen IPI's (Kranz en Baumgartner, 1974; Elble en Randall, 1976). Dit wil zeggen dat er een grote kans is op een lang IPI volgend op een kort IPI en vice versa. In dit geval kan er gesproken worden van 'double discharges', dubbele ontladingen. Het fenomeen is te beschouwen als een interne groepering binnen afzonderlijke MUAP-treinen. Elble en Randall (1976) vonden een 8-12 Hz tremor van de m. extensor digitorum communis en een piek in het dEMG autospectrum met dezelfde frequentie. Autospectra van intramusculair geregistreeerde MUAP-treinen^{*}) vertoonden twee pieken: een piek in het frequentiegebied 8-12 Hz en een piek in de 10-22 Hz band. Visuele inspectie van de MUAP-treinen wijst op een duidelijk patroon van dubbele ontladingen met een herhalingsfrequentie die de helft is van de vuurfrequentie. De 8-12 Hz piek geeft dus de herhalingsfrequentie van de dubbele ontladingen aan terwijl de piek in het gebied 10-22 Hz de vuurfrequentie aangeeft. De coherentie tussen dEMG en mechanogram en tussen dEMG en MUAP-trein was hoog in de 8-12 Hz band. De coherentie tussen dEMG en MUAP-trein was laag in het vuurfrequentiegebied (10-22 Hz). Het patroon van dubbele ontladingen deed zich in de m. ext. digit. com. vooral voor bij MUs die een vuurfrequentie van 17-22 Hz vertoonden. Deze bevindingen tonen aan dat er in MUAP-treinen ook interne groepering kan optreden die tot een tremor leidt. Elble en Randall (1976) zoeken de verklaring voor dubbele ontladingen in Renshaw inhibitie met een 'rebound excitation'.

Het optreden van dubbele ontladingen gaat dus gepaard met de ontwikkeling van subharmonischen van de vuurfrequentie. Blinowska e.a. (1980) maakten een model voor het EMG autospec-

^{*}) In feite gaat het hier om autospectra die berekend werden door een Fourier-Stieltjes transformatie op de tijdstippen van optreden van de MUAPs.

trum van het EMG onder omstandigheden dat er dubbele ontladingen optreden. Het normale EMG autospectrum met een vuurfrequentiepiek wordt door hen type A genoemd. Het type B autospectrum kan worden waargenomen bij optreden van dubbele ontladingen. Dubbele ontladingen worden gekarakteriseerd door de ratio $\frac{\delta}{\Delta}$ waarin $\delta + \Delta$ gelijk is aan het gemiddelde tijdverschil tussen twee dubbele ontladingen terwijl δ en Δ de tijdverschillen tussen de MUAPs zijn waarvoor geldt $\delta < \Delta$. Als de ratio $\frac{\delta}{\Delta}$ gelijk is aan één is er sprake van een type A autospectrum. Als $\frac{\delta}{\Delta}$ kleiner is dan één ontstaat er een subharmonische van de vuurfrequentie. Het autospectrum is dan van het B type. Er is dan een piek in het spectrum waar te nemen met een frequentie die de helft is van de frequentie van de vuurfrequentiepiek. Het optreden van de piek van de subharmonische gaat gepaard met een afname van het vermogen van de vuurfrequentiepiek. Het vermogen van de subharmonische neemt toe naarmate het tijdverschil δ tussen de twee MUAPs in een dubbele ontlading kleiner is. Als de ratio $\frac{\delta}{\Delta}$ groter is dan 0,25 en kleiner dan 0,5 is de vuurfrequentiepiek vrijwel geheel onderdrukt. Tevens bepalend voor de vorm van het type B autospectrum zijn de 'jitter' in de dubbele ontlading (standaarddeviatie van δ) en de spreiding in Δ .

1.7 Het onderzoek

Het EMG en het accelerogram (ACC) van een aantal gelaatsspieren zal worden geregistreerd. Het dEMG en het gedemoduleerd accelerogram (dACC) worden berekend waarna de volgende vergelijkingen zullen worden gemaakt.

1.7.1 EMG vs ACC

Aangezien het EMG/ACC systeem in feite een 'multiple input-single output' systeem is (het EMG is een lineaire optelling van de activiteit van afzonderlijke MUs) kan de coherentie tussen EMG en ACC om verschillende redenen gereduceerd zijn ondanks de aanwezigheid van een lineaire

relatie tussen beide signalen. De eerste mogelijkheid betreft een lineair verband tussen het EMG van alle MUs en het accelerogram dat niet tot een maximale coherentie leidt omdat er sprake is van externe ruis (mechanische activiteit van omliggende spieren bijvoorbeeld). Deze vorm van suppressie van de coherentie komt ook in de 'single input-single output' situatie voor. De tweede mogelijkheid is dat er een lineair verband is tussen de EMG activiteit van een groep MUs en het accelerogram terwijl de overige MUs geen lineair verband hebben met de tremor. In dit geval werken zowel externe ruis als de activiteit van de tweede groep MUs onderdrukkend op de grootte van de coherentie. Dit laatste is te verwachten indien tremor het gevolg is van de ongefuseerde 'twitches' van de laatstgerecruteerde MUs terwijl de EMG activiteit eveneens duidelijke periodiciteiten vertoont ten gevolge van de activiteit van deze MUs.

Hypothese: een hoge coherentie tussen EMG en ACC op de frequentie waar zich in de autospectra van beide signalen duidelijke pieken vertonen wijst er op dat het vuurgedrag van de MUs leidt tot tremor op de dominante vuurfrequentie. De kans op een hoge coherentie is echter klein vanwege het hierboven vermelde 'multiple input-single output' probleem. Verder doet zich het probleem voor dat er een discrepantie kan zijn tussen de dominantie van MU activiteit in het EMG en in het accelerogram (1.5).

1.7.2 dEMG vs dACC

Het optreden van een hoge coherentie tussen gedemoduleerd EMG en gedemoduleerd ACC is niet waarschijnlijk maar theoretisch wel mogelijk. Hoge coherentie treedt hier op als 'bursts' in EMG activiteit leiden tot 'bursts' in het accelerogram. Dit is alleen mogelijk indien de 'burst' herhalingsfrequentie in het EMG laagfrequentier is dan de afkapfrequentie (3.8 Hz) van het voor het accelerogram gebruikte hoogdoorlaatfilter. De laagfrequente bewegingen van de spier ten gevolge van de

EMG 'bursts' zouden dan hogere harmonischen moeten bevatten die na hoogdoorlaatfiltering in het accelerogram tot uiting komen als 'bursts'. De omhullende van het accelerogram wordt dan een reconstructie van de oorspronkelijke laagfrequente trilling.

1.7.3 EMG vs dEMG

Een hoge coherentie is hier niet te verwachten door de niet-lineaire transformatie die het berekenen van een omhullende van een signaal is. Het gaat bij het EMG echter om een signaal dat is opgebouwd uit pulsvernieuwingsprocessen. Een hoge coherentie is niet uit te sluiten omdat er groepering van MUAPs kan optreden met een herhalingsfrequentie die gelijk is aan de dominante vuurfrequentie. Deze groepering kan zowel het gevolg zijn van synchronisatie (1.6.3) als van 'chance' synchronisatie (1.6.4). Hypothese: een hoge coherentie tussen EMG en dEMG op de frequentie van de vuurfrequentiepiek in het EMG geeft groepering aan.

1.7.4 ACC vs dACC

Hypothese: de coherentie tussen ACC en dACC is laag door de niet-lineaire transformatie die het berekenen van een omhullende is.

1.7.5 dEMG vs ACC

Dit is de belangrijkste vergelijking bij onderzoek naar tremoren omdat het dEMG de beste maat is voor de geleverde kracht die van het EMG afgeleid kan worden. Hypothese: als er sprake is van tremor ten gevolge van groepering in het EMG moet de coherentie tussen dEMG en ACC hoog zijn.

2 Methode

Van een proefpersoon werd in een aantal experimentele sessies het EMG en het accelerogram geregistreerd van de m. frontalis, m. corrugator, m. buccinator, m. zygomaticus en de m. orbicularis oris. Tegelijk met het m. frontalis EMG werd het m. corrugator EMG geregistreerd. Dit gebeurde twee maal, één registratie waarbij de proefpersoon een constante contractie met de m. frontalis moest uitvoeren en één registratie waarbij de proefpersoon een constante contractie met de m. corrugator moest uitvoeren. Zo was het mogelijk om te onderzoeken of de activiteit van één van de twee spieren van invloed was op het van de andere spier afgeleide accelerogram. Tevens was het zo mogelijk om de mate van overspraak te bepalen die in het EMG optreedt. Bij een tweede proefpersoon werden EMG en accelerogram van de m. levator labii superior alaeque nasi geregistreerd. Figuur 11 geeft de plaatsing van de elektroden en de gevoeligheidsas van de versnellings-transducer. Als maat voor de contractiekracht werd het laagdoorlaatgefilterde gelijkgerichte EMG gebruikt (-3dB bij 1 Hz). De amplitudo van het laagdoorlaatgefilterde gelijkgerichte EMG gedurende een maximale contractie werd beschouwd als 100% MVC (maximale vrijwillige contractie). Op basis van deze referentie werd een biofeedback apparaat ingesteld op $50\% \pm 7.5\%$ MVC, $60\% \pm 10\%$ MVC of $100\% \pm 12.5\%$ MVC. De proefpersoon kreeg visuele terugkoppeling over de geleverde contractiekracht (nadere beschrijving van de biofeedback procedure in intern rapport, Schomaker (1981)). De proefpersoon en de experimenter kregen tevens auditieve terugkoppeling over het accelerogram. Het accelerogram werd hiervoor laagdoorlaat gefilterd met een RC netwerk en aan een VCO (voltage controlled oscillator) toegevoerd die een sinusspanning produceerde. De frequentie van het auditieve signaal varieerde dus in het ritme van de accelerogram variaties. Op deze manier werd een 'on-line' indicatie van tremor verkregen. De proefpersoon moest de contractie zo lang mogelijk proberen vol te houden.

2.1 Apparatuur

De proefpersoon bevond zich in een geluiddichte, elektrisch afgeschermd ruimte. Voor de EMG registratie werden Ag-AgCl elektroden gebruikt met een doorsnede van 8 mm. Om contact tussen huid en elektroden te bevorderen werd de huid ontvet en werd elektrodenpasta gebruikt. De EMG signalen werden in de cabine voorversterkt met een geïsoleerde versterker (Intronics IA 296, common mode rejection 160 dB, impedantie tussen de inverterende en niet-inverterende ingang 10^{11} Ohm, versterking 1000x, uitgangsimpedantie 1 kOhm). Buiten de cabine vond eindversterking tot een niveau van maximaal 4V top-top en filtering plaats (hoogdoorlaat -3dB op 3,8 Hz, -31 dB/oct, laagdoorlaat -3 dB op $5,2 \times 10^2$ Hz, -13,5 dB/oct) met een "Medical End Amplifier" (ID subfaculteit psychologie).

Het accelerogram werd geregistreerd met een Entran EGAL 125-10 miniatuur versnellingstransducer. Dit signaal werd versterkt door een transducerversterker, de eindversterking vond eveneens plaats met een "Medical End Amplifier" met dezelfde frequentiekaracteristiek als hierboven vermeld. De frequentiekaracteristiek van de transducer die van het ongedempte type is, is vlak van nul tot 100 Hz, de resonantiefrequentie ligt op 600 Hz. De EMG signalen en het accelerogram werden met een SE 5000 op magneetband vastgelegd (1 7/8 ips, FM, 0-625 Hz \pm 1 dB). Registraties werden gemarkeerd met een pulscode op een afzonderlijk kanaal.

2.2 Procedure

Voorafgaand aan de eigenlijke contractieperiode werd de proefpersoon gevraagd de betreffende spier maximaal aan te spannen. Gedurende deze kortdurende maximale contractie werd het biofeedback apparaat afgeregeld op 100% MVC. Vervolgens werd het biofeedback apparaat ingesteld op het gewenste contractieniveau (50, 60 of 100% MVC). Hierna werd

de proefpersoon gevraagd om het contractieniveau enige tijd te handhaven. Gedurende deze testcontractie werden de versterkingsfactoren ingesteld van de signalen die naar de taperecorder gingen om een optimale uitsturing te verkrijgen. Na deze voorbereidingen begon de eigenlijke contractie. De proefpersoon moest de contractie proberen vol te houden tot het vereiste contractieniveau niet meer constant gehouden kon worden.

2.3 Signaalverwerking en -analyse

Met behulp van het TIME/DATA analog conditioning element en de digital source interface die deel uitmaakten van een PDP 11/10 computerconfiguratie werd analoog/digitaal conversie verricht, bemonsteringsfrequentie 4096 Hz bij viermaal snellere weergave dan opname (7,5 ips). Antialiasing filter instelling: -3 dB op 2 kHz. De 'real time' bemonsteringsfrequentie bedroeg dus 1024 Hz. Het EMG van de spier die constant gecontraheerd moest worden werd gelijktijdig met het accelerogram geconverteerd. De data werden opgeslagen op DEC RK05 hard disks in blokken van 2048 samples (2 s). Het aantal blokken per file hangt af van de contractieduur. Vervolgens werden de signalen vermenigvuldigd met een factor zodat het EMG in microvolts, het accelerogram in millivolts transduceroutput geschaald was.

De omhullende van EMG en ACC werd berekend door het absolute EMG of ACC signaal digitaal te filteren (TSL programma ENVEL). Er werd een eindige ($l=81$) impulsresponsie gebruikt die aangemaakt was door het programma FIRFIL. De doorlaatband van het filter is gelijk aan één van nul tot 50 Hz, het -3 dB punt lag op 69,5 Hz, de demping in de sperband (100-512 Hz) bedroeg -71 dB. Het filter heeft een dusdanige karakteristiek dat de afwijkingen van het ideaalfilter even groot zijn in de doorlaatband als in de sperband. Aangezien het midden van de impulsresponsie de plaats aangeeft van de gefilterde waarde bij de convolutie, is de eerste betrouwbare gefilterde waarde

de waarde op sample nummer $(81-1)/2=40$. De eerste en laatste 40 waarden in het blok data zijn dus onbetrouwbaar. Aangezien er cosinusvenstering wordt toegepast voorafgaand aan de spectraalanalyse geldt dat de eerste en laatste 205 waarden in het datablok door respectievelijk de stijgende en dalende flank van het cosinusvenster bepaald worden. De inloop- resp. uitloopverschijnselen ten gevolge van het digitaal filteren nemen dus 19,5% van de cosinusvormige flanken in beslag. Het maximale gewicht dat er in dit segment aan de data gegeven wordt is gelijk aan 0,095, gemiddeld 0,033, SD 0,03. In totaal nemen de in- en uitloopverschijnselen 3,9% van het hele 2 seconden durende datablok in beslag. De invloed hiervan op de spectrale inhoud van de data is te verwaarlozen.

Een volgende stap in de verwerking was de berekening van de integralen van EMG, dEMG, ACC en dACC. Onder integraal wordt hier verstaan: de oppervlakte onder de curve van het absoluut gemaakte signaal.

Vervolgens werden de volgende vergelijkingen gemaakt: EMG-ACC, dEMG-dACC, EMG-dEMG, ACC-dACC en dEMG-ACC. Hiervoor werd van elk signaal de FFT ('fast Fourier transform') berekend voor elk datablok van 2 s. Hieruit werden het gemiddelde kruisspectrum, de gemiddelde autospectra en het coherentiespectrum berekend. Het gemiddelde kruisspectrum, de gemiddelde autospectra en het coherentiespectrum werden gesmoothed ($l=5$) om de statistische betrouwbaarheid te verhogen. De gemiddelde autospectra, de modulus van het gemiddelde kruisspectrum, het coherentiespectrum en het argument (fase) van het gemiddelde kruisspectrum werden na smoothen geplot voor alle vergelijkingen. Tevens werd het verloop van de integralen per datablok geplot van EMG, dEMG, ACC en dACC.

Er werd een eenvoudige maat voor het optreden van groepering in het EMG berekend. Het EMG wordt beschouwd als een amplitudegemoduleerd signaal. Stel x_k is het gedigitaliseerde EMG en e_k is de omhullende van dit signaal met gemiddelde μ_e . Dan geldt voor de modulatie diepte m :

$$m = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} |e_k - \mu_e|}{\sum_{k=0}^{N-1} |x_k|}$$

Als $m=0$ is er geen enkele variatie in de omhullende van het EMG. Als $m=1$ is er sprake van 100% amplitudemodulatiediepte. De amplitudo van de omhullende is dan gelijk aan de amplitudo van de "draaggolf", het interferentie EMG. De maat m voor de modulatie diepte varieert dus tussen 0 en 1. Een hoge waarde van m wijst op omhullende-variatiies van grote amplitudo: mogelijk is er sprake van groepering.

Autospectra van het m. frontalis accelerogram in een vorig onderzoek (Schomaker, 1981 (intern rapport)) vertoonden soms pieken die kunnen wijzen op een vorm van tremor. In dit onderzoek worden een aantal registraties van m. frontalis EMG en ACC opnieuw geanalyseerd, nu ook met berekening van de omhullende.

3 Resultaten

De resultaten zullen per spier behandeld worden. Voor elke spier is er een aparte resultaten- en discussie-sectie. Vervolgens zal kort worden ingegaan op de modulatie-diepte van de EMG variaties waarna de algemene discussie (4) volgt.

3.1 m. buccinator

3.1.1 Resultaten

3.1.1.1 Contractieniveau 50% MVC

De registratie die 400 s duurde werd opgedeeld in twee stukken (A en B) met elk een duur van 200s (100 datablokken). De gemiddelde EMG integraal in helft A bedroeg 242.3 μ Vs, SD 25.52 μ Vs, in helft B gemiddeld 242.3 μ Vs, SD 18,9 μ Vs. De contractie is dus constanter in de tweede helft, terwijl het gemiddelde contractieniveau ongewijzigd is. Het aantal vrijheidsgraden voor de spectra bedraagt 1000 (2x5x100). Figuur 12 geeft de autospectra en coherentiespectra van helft A. Het EMG autospectrum bevat een duidelijke piek op 10 Hz, een kleine piek op 20 Hz, de meest hoogfrequente piek ligt ongeveer op 35 Hz. Het ACC autospectrum bevat een kleine piek op 10 Hz, een brede piek op ongeveer 21 Hz en een voedings-spanningsartefact op 100 Hz. De coherentie tussen EMG en ACC is maximaal 0.2 in een vrij brede band rond 40 Hz. Een opvallend punt in de fasekarakteristiek (-180°) is te vinden op ongeveer 22 Hz. De autospectra van dEMG en dACC laten een duidelijke piek op 10 Hz zien. Het vermogen daalt in beide spectra min of meer gelijkmatig met toenemende frequentie. De maximale coherentie tussen dEMG en dACC, tussen ACC en dACC, tussen dEMG en ACC bedraagt 0.1. Een dergelijke coherentie is bij dit aantal vrijheidsgraden significant. De fysiologische betekenis is naar alle waarschijnlijkheid klein. De coherentie tussen EMG en dEMG is hoog (maximaal 0.5) op 10 Hz en neemt af bij toenemende frequentie met een dip op ongeveer 50 Hz. De fasekarakteristiek heeft bij deze vergelijking een min of meer constante waarde van 90° tussen 10 Hz en 50 Hz.

Figuur 13 geeft de autospectra en coherentiespectra van registratiehelft B. Het EMG autospectrum bevat een duidelijke piek op 10 Hz, de meest hoogfrequente piek ligt op 35 Hz. De gemiddelde integraal van het accelerogram is met 20% toegenomen ten opzichte van helft A. Dit is ook duidelijk te zien aan het ACC autospectrum. De grootte van de 10 Hz en 21 Hz pieken ten opzichte van het totale vermogen is echter niet noemenswaardig veranderd. De coherentie tussen EMG en ACC is maximaal 0.2 in de 15-100 Hz band. Het -180° punt in de fasekarakteristiek wordt bereikt bij ongeveer 20 Hz. Het dEMG autospectrum laat een duidelijke piek zien op 10 Hz en een kleinere piek op ongeveer 20 Hz. Het dACC autospectrum bevat geen duidelijke piek. De maximale coherentie tussen dEMG en dACC, tussen ACC en dACC, tussen dEMG en ACC bedraagt 0.1. De coherentie tussen EMG en dEMG is weer hoog (maximaal 0.5) op 10 Hz en neemt af bij toenemende frequentie met een dip op ongeveer 50 Hz. De fase heeft tussen 10 Hz en 50 Hz een min of meer constante waarde van 90° . De overeenkomst tussen de spectra van registratiehelften A en B is erg groot.

3.1.1.2 Contractieniveau 60% MVC

De registratie duurde 340 s (170 datablokken). De gemiddelde EMG integraal was 303.9 μ Vs, SD 29.3 μ Vs. Zowel het gemiddelde als de SD zijn dus toegenomen ten opzichte van de 50% MVC registratie bij dit hogere contractieniveau. Het aantal vrijheidsgraden van de spectra is 1700. Figuur 14 geeft de autospectra en coherentiespectra van deze registratie. De grootte van de 10 Hz piek in het EMG autospectrum ten opzichte van het totale vermogen is afgenomen vergeleken met de 50% MVC registratie. De meest hoogfrequente piek in het EMG autospectrum ligt ook hier ongeveer op 35 Hz. Het ACC autospectrum bevat nog kleine pieken op 10 Hz en 21 Hz, de grootte van deze pieken ten opzichte van het totale vermogen is hier sterk afgenomen. Verder laat het ACC autospectrum een voedingsspanningsartefact zien op 100 Hz. De coherentie tussen EMG en ACC is maximaal

op 10 Hz (0.1) en is ten opzichte van de EMG-ACC coherentie bij 50% MVC sterk afgenomen in de 15-100 Hz band. De fase verloopt grillig zodat daar geen uitspraken over gedaan kunnen worden. Het dEMG autospectrum laat een duidelijke piek zien op 10 Hz. Het dACC autospectrum heeft geen duidelijke pieken. De coherentie tussen dEMG en dACC, tussen ACC en dACC, tussen dEMG en ACC is gelijk aan nul. De coherentie tussen EMG en dEMG is hier maximaal op 10 Hz (0.2) hetgeen duidelijk lager is dan de overeenkomstige coherentie bij de 50% MVC registraties. Op ongeveer 50 Hz is er een dip in de coherentie, de fase is 90° van 10 Hz tot 50 Hz.

3.1.2 Discussie

Er is geen sterk verband tussen EMG activiteit (EMG, dEMG) en het accelerogram (ACC, dACC). Bij 50% MVC wordt de hoogste coherentie bereikt in de EMG-ACC vergelijking. Dit wijst op de aanwezigheid van ongefuseerde 'twitches' van een aantal MUs. De coherentie is echter het hoogst in het gebied tussen 15 Hz en 100 Hz zodat het niet de laagfrequent (10 Hz) vurende MUs die het EMG domineren betreft. Bij een hoger contractieniveau is de totale hoeveelheid tremor afgenomen, evenals de EMG-ACC coherentie. De hoge coherentie tussen EMG en dEMG wijst op een vorm van groepering met een herhalingsfrequentie van 10 Hz, naar alle waarschijnlijkheid 'chance' synchronisatie. Deze groepering neemt af met toenemend contractieniveau en heeft geen invloed op het accelerogram. Concluderend kan worden gesteld dat er een kleine indicatie is voor de rol van ongefuseerde 'twitches' bij tremor met een frequentie hoger dan 15 Hz bij 50% MVC. Gezien de lage coherenties kan mechanische resonantie niet uitgesloten worden. Er is een discrepantie tussen de bevindingen van Allum e.a. (1978) volgens welke de ongefuseerde 'twitches' te wijten zouden zijn aan laagfrequent vurende MU's en de hier gevonden hoogfrequente band waarin er enige coherentie is tussen EMG en ACC.

3.2 m. orbicularis oris

3.2.1 Resultaten

Er werd een registratie met een duur van 1064s gemaakt. Een stuk van 400s (200 datablokken) aan het einde van deze registratie werd geanalyseerd. Het contractieniveau was 50% MVC. De gemiddelde EMG integraal was 201.2 μ Vs, SD 32.7 μ Vs. Het aantal vrijheidsgraden van de spectra is 2000. Figuur 15 geeft de autospectra en coherentiespectra van deze registratie. Het EMG autospectrum bevat geen vuurfrequentiepiek. Het ACC autospectrum bevat een klein piekje op 10 Hz en een brede, duidelijke piek rond 25 Hz. De coherentie tussen EMG en ACC is maximaal bij ongeveer 25 Hz (0.58). Er is een duidelijke piek in het dEMG autospectrum op 10 Hz hetgeen wijst op groepering in het EMG. Het dACC autospectrum bevat daarentegen geen duidelijke pieken. De coherentie tussen dEMG en dACC is maximaal (0.28) in het laagfrequente gebied onder 5 Hz. De coherentie tussen ACC en dACC is gelijk aan nul in het hele frequentiegebied. De coherentie tussen EMG en dEMG is maximaal op 10Hz (0.25). De coherentie tussen dEMG en ACC is maximaal 0.18, eveneens op 10 Hz.

3.2.2 Discussie

Bij de m. orbicularis oris is er een duidelijke aanwijzing voor de invloed van ongefuseerde MU 'twitches' op het accelerogram. De tremorfrequentie is 25 Hz hetgeen vrij hoogfrequent is. De verklaring hiervoor is dat het gaat om een kleine spier die op een (voor tremoronderzoek) vrij hoog niveau gecontraheerd wordt. De overdrachtsfunctie van het mechanische spiersysteem heeft door de stijfheid van de spier een brede doorlaatband zodat de 'twitches' bij 25 Hz nog niet sterk gedempt worden.

Verder zijn er aanwijzingen voor het optreden van groepering in het EMG met een 'burst' herhalingsfrequentie van 10 Hz. Deze groepering leidde tot een lichte 10 Hz periodiciteit in het accelerogram. De tremor van de m. orbicularis oris wordt echter voornamelijk bepaald door ongefuseerde MU 'twitches' met een gemiddelde frequentie van 25 Hz.

3.3 m. zygomaticus major

3.3.1 Resultaten

Er werd een registratie van 1120s gemaakt. De laatste 400s (200 datablokken) hiervan werden gebruikt voor analyse. Het contractieniveau was 50% MVC. De gemiddelde EMG integraal is 41.9 μ Vs, SD 5.6 μ Vs. Het aantal vrijheidsgraden van de spectra is 2000. Figuur 16 geeft de autospectra en coherentiespectra. Het EMG autospectrum laat geen duidelijke vuurfrequentiepiek zien. Wel is er op 10 Hz een zeer kleine piek in verhouding tot het totale vermogen te zien. Het ACC autospectrum laat een kleine piek zien op 10 Hz en een zeer duidelijke tremorpiek op ongeveer 21 Hz. De coherentie tussen EMG en ACC is maximaal op 10 Hz (0.4). Het dEMG autospectrum laat een duidelijke piek op 10 Hz zien. Het dACC autospectrum bevat een piek op ongeveer 42 Hz door frequentieverdubbeling van de 21 Hz periodiciteiten in het accelerogram bij de niet-lineaire transformatie van het absoluut maken van de ACC data bij de berekening van het dACC. De coherentie tussen dEMG en dACC is vanaf 10 Hz zeer laag (maximaal 0.07). De coherentie tussen ACC en dACC is maximaal 0.1. De coherentie tussen EMG en dEMG heeft een piekje op 10 Hz (0.26), het maximum (0.29) wordt bereikt op ongeveer 30 Hz. De coherentie tussen dEMG en ACC is maximaal 0.47 op 10 Hz hetgeen vrij hoog is voor deze vergelijking.

3.3.2 Discussie

De tremor wordt bij de m. zygomaticus, evenals bij de m. orbicularis oris gedomineerd door een hoogfrequente component van ongeveer 20 Hz. Deze 20 Hz component is beperkt tot een smaller frequentiegebied dan bij de m. orbicularis oris het geval is. In sterkere mate dan bij de m. orbicularis oris het geval was speelt hier 10 Hz groepering in het EMG een rol, hetgeen af te leiden is uit de hoge coherentie tussen dEMG en ACC. De multipele coherentie tussen EMG en dEMG als inputs enerzijds en ACC als output anderzijds zou informatie kunnen verschaffen in hoeverre de EMG en dEMG activiteit samen de tremor kunnen verklaren. Merkwaardig is het feit dat de 20 Hz tremorcomponent erg duidelijk is in het ACC autospectrum terwijl we in het EMG autospectrum geen piek zien. De coherentie tussen EMG en ACC vertoont rond 20 Hz evenmin een piek.

Het is daarom niet uit te sluiten dat het bij de 20 Hz tremor gaat om mechanische resonantie. In het EMG autospectrum is er een klein piekje te zien op 10 Hz. Op deze frequentie bereikt de coherentie tussen EMG en ACC het maximum. Behalve door groepering wordt de 10 Hz tremor dus ook voor een deel verklaard uit ongefuseerde 'twitches' van MUs met een vuurfrequentie van 10 Hz.

3.4. m. corrugator

3.4.1 Resultaten

Er werd een registratie gemaakt met een duur van 600s van m. corrugator activiteit op 50% MVC. Tegelijkertijd werd het EMG van de m. frontalis geregistreerd. De analyse van de m. frontalis activiteit komt in een latere paragraaf aan de orde. De laatste 400s (200 datablokken) van de registratie werden geanalyseerd. De gemiddelde EMG integraal van de m. corrugator bedraagt $124.4 \mu\text{Vs}$, SD $23.3 \mu\text{Vs}$. Het aantal vrijheidsgraden van de spectra bedraagt 2000. Figuur 17 laat de autospectra en coherentiespectra zien. In het EMG autospectrum is geen duidelijke vuurfrequentiepiek te zien, de vorm van het spectrum wekt echter het vermoeden dat vuurfrequentiecomponent en MUAP-vormcomponent met elkaar versmolten zijn. De top van het spectrum ligt op 27 Hz. Het ACC autospectrum toont geen enkele piek, er vindt een sterke afname van vermogen plaats bij toenemende frequentie. Het dEMG autospectrum bevat een brede onduidelijke piek op 18 Hz. Het dACC autospectrum bevat een piek op 10 Hz die te wijten is aan frequentieverdubbeling van 5 Hz periodiciteiten in het accelerogram. Deze periodiciteiten zijn het gevolg van scherpe hoogdoorlaatfiltering van het accelerogram dat in de band van 0-10 Hz erg veel vermogen bevat. Er is alleen coherentie tussen EMG en dEMG. Het maximum (0.4) wordt bereikt in een gebied rond 23 Hz.

3.4.2 Discussie

Uit het ACC autospectrum blijkt dat er geen sprake is van één of andere vorm van tremor gedurende een contractie van de m. corrugator op 50% MVC. Er is geen coherentie tussen (d)EMG en (d)ACC. De coherentie tussen EMG en dEMG is maximaal op een lagere frequentie (23 Hz) dan de frequentie van de top van het

EMG autospectrum (27 Hz). Wellicht gaat het hier om een hoog-frequente vorm van groepering ('chance' synchronisatie) die door de mechanische demping in de m. corrugator niet tot uiting komt in het accelerogram.

3.5 m. frontalis

3.5.1 Resultaten

3.5.1.1 Proefpersoon AvB, 50% MVC

Er werd een registratie van ongeveer 10 min. gemaakt van m. frontalis activiteit op 50% MVC. De activiteit van de m. corrugator gedurende deze contractie werd eveneens geregistreerd. De laatste 400s (200 datablokken) werden gebruikt voor analyse. De gemiddelde EMG integraal was 179.7 μ Vs, SD 30.3 μ Vs. Het aantal vrijheidsgraden van de spectra is 2000. Figuur 18 geeft de autospectra en coherentiespectra van m. frontalis activiteit. Het EMG autospectrum laat geen duidelijke vuurfrequentiepiek zien. Het ACC autospectrum laat geen duidelijke piek zien die op tremor zou duiden, het vermogen neemt zeer snel af bij toenemende frequentie. Het dEMG autospectrum bevat geen duidelijke piek die op groepering zou kunnen wijzen, het vermogen is maximaal tussen 10 Hz en 20 Hz. Het dACC autospectrum bevat een piek op 11 Hz die naar alle waarschijnlijkheid te wijten is aan frequentieverdubbeling van de ± 5 Hz componenten in het accelerogram. De coherentie is gelijk aan nul voor alle frequenties in de EMG-ACC vergelijking, de dEMG-dACC vergelijking, de ACC-dACC en dEMG-ACC vergelijking. De coherentie tussen EMG en dEMG is maximaal 0.3 in het gebied rond 30 Hz, vergelijkbaar met het beeld dat de overeenkomstige vergelijking bij de m. corrugator te zien geeft.

3.5.1.2 Proefpersoon 64AD, registratie uit een eerder onderzoek

Het betreft een registratie van EMG en ACC op 20% MVC, duur 40s (20 datablokken). Het aantal vrijheidsgraden van de spectra is 200. Deze registratie werd uitgekozen omdat er op grond van het ACC autospectrum een indicatie was gevonden voor een lichte tremor in het 10 Hz gebied (fig. 19). Het EMG auto-

spectrum toont een duidelijke vuurfrequentiepiek op 29 Hz. Uit de verschillende vergelijkingen blijkt dat er geen relatie is tussen (d)EMG en (d)ACC. Er is wel een lichte coherentie tussen EMG en dEMG ter hoogte van de vuurfrequentiepiek. De gemiddeld hogere coherenties in figuur 19 vergeleken met de coherenties bij de tot nu toe behandelde registraties zijn te wijten aan het veel kleinere aantal vrijheidsgraden bij deze registratie.

3.5.1.3 Proefpersoon 85LI, registratie uit een eerder onderzoek

Het betreft een soortgelijke registratie als in 3.5.1.2, figuur 20 geeft de autospectra en coherentiespectra van m. frontalis activiteit op 80% MVC. Het EMG autospectrum bevat geen vuurfrequentiepiek. Het ACC autospectrum laat een duidelijke piek zien op ongeveer 10 Hz. De coherentie tussen EMG-ACC, tussen dEMG-dACC, tussen EMG-dEMG, tussen ACC-dACC en tussen dEMG-ACC is echter laag. In het dACC autospectrum is er een piek te zien die te wijten is aan frequentieverdubbeling van de 11 Hz component door absoluut maken van de data. Figuur 21 geeft de autospectra en coherentiespectra van de laatste 16s van deze registratie. Aan het ACC autospectrum is te zien dat de tremor is toegenomen. Ook hier is er echter geen hoge coherentie tussen (d)EMG en (d)ACC.

3.5.1.4 Proefpersoon 68SN, registratie uit een eerder onderzoek

Het betreft een soortgelijke registratie als in 3.5.1.2. Het contractieniveau is 60% MVC. Figuur 22 geeft de autospectra en de coherentiespectra. Er is geen sprake van een vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum. Het ACC autospectrum laat een piek zien op 26 Hz. Op deze frequentie is de coherentie tussen EMG en ACC gelijk aan 0.4. Het dEMG autospectrum laat een piek zien op 26 Hz, de coherentie dEMG-ACC is op deze frequentie ongeveer 0.3. Er is geen hoge coherentie tussen dEMG en dACC en tussen ACC en dACC. De coherentie tussen EMG en dEMG is ongeveer 0.4 op de frequentie van de 26 Hz tremorpiek in het ACC autospectrum.

3.5.2 Discussie

Op grond van de resultaten kan er een verdeling gemaakt worden in drie soorten m. frontalis activiteit. Groep 1 omvat registraties waarbij er geen sprake is van een vorm van tremor terwijl er tevens geen coherentie is tussen (d)EMG en (d)ACC. Groep 2 omvat registraties waarbij een duidelijke tremor in het 10 Hz gebied is waar te nemen. Op grond van de afwezigheid van een hoge coherentie tussen (d)EMG en (d)ACC kan geconcludeerd worden dat deze 10 Hz tremor niet veroorzaakt wordt door activiteit van de m. frontalis. Wat overblijft als mogelijke oorzaak is mechanische resonantie of activiteit van de m. corrugator. Groep 3 omvat registraties waarbij er een hoogfrequente tremor is waar te nemen in het 20-30 Hz gebied. Hoewel een vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum niet was waar te nemen is de relatief hoge coherentie (0.4) tussen EMG en ACC een indicatie voor de invloed van ongefuseerde MU 'twitches'. Opvallend is ook hier dat de coherentie hoog is in een brede frequentieband. Verder wordt de hoogfrequente tremor voor een deel verklaard door een vorm van hoogfrequente groepering in de 20-30 Hz band.

3.6 m. levator labii superioris alaeque nasi

Deze spier wijkt af van de andere gebruikte spieren door het formaat: het gaat om een kleine langgerekte platte spier die de neusvleugel en de bovenlip optrekt zoals bij de expressie van ongenoegen of bij het ruiken van een onaangename geur. Er werden registraties gemaakt op 50% MVC en 100% MVC, beide met een duur van 60s. Het aantal vrijheidsgraden van de spectra is 300.

3.6.1 Resultaten

3.6.1.1 Contractieniveau 50% MVC

Op dit contractieniveau was een duidelijke trilling van de neusvleugels waar te nemen. Het EMG vertoonde duidelijke 'bursts' van activiteit, afgewisseld met korte perioden van afwezigheid van activiteit (zie fig. 23). De 'burst'-herhalingsfrequentie ligt echter onder het frequentiegebied dat geanalyseerd werd. Dit heeft vooral consequenties voor het accelerogram.

Alleen de hogere harmonischen van de laagfrequente (< 5 Hz) tremor die door de EMG 'bursts' veroorzaakt wordt zijn na hoogdoorlaatfiltering nog in het ACC waar te nemen. De gemiddelde EMG integraal bedraagt $247,4 \mu V_s$, SD $58,6 \mu V_s$. Figuur 24 laat de autospectra en coherentiespectra zien. Het EMG autospectrum bevat een duidelijke vuurfrequentiepiek op 20 Hz. Het ACC autospectrum toont op deze frequentie eveneens een duidelijke piek. De coherentie tussen tussen EMG en ACC is maximaal 0,87 (20 Hz), en neemt af met toenemende frequentie. Op 70 Hz is de coherentie nog vrij hoog (0,5). Het dEMG autospectrum laat pieken zien op 3 Hz en op 20 Hz. Het dACC autospectrum bevat alleen een piek op 3 Hz. De coherentie tussen dEMG en dACC is maximaal op 3 Hz (0,64), met een piek op ongeveer 20 Hz (0,42). De coherentie tussen EMG en dEMG is maximaal op 20 Hz (0,88) en neemt sneller af met toenemende frequentie dan de coherentie tussen EMG en ACC. Op 70 Hz bereikt de EMG-dEMG coherentie een waarde van 0,15. De coherentie tussen dEMG en ACC bereikt zijn maximum op 20 Hz (0,77). Een piek in de coherentie op 5 Hz is een rest van de coherentie die in feite bestaat tussen dEMG en ongefilterd ACC in het laagfrequente gebied. Uitzonderlijk is het feit dat de coherentie tussen ACC en dACC nog aanzienlijke waarden bereikt (maximaal 0,45). Het verloop van deze coherentie is grillig.

3.6.1.2 Contractieniveau 100% MVC

De proefpersoon moest de spier gedurende een minuut maximaal aanspannen. Het EMG toonde een normaal interferentiepatroon zonder groepering. De gemiddelde EMG integraal bedroeg $369,8 \mu V_s$, SD $47,7 \mu V_s$. De gemiddelde ACC integraal was een factor 12,9 (22 dB) afgenomen ten opzichte van de 50% MVC conditie. Er was dan ook geen sprake van een duidelijk waarneembare tremor. Figuur 25 laat de autospectra en coherentiespectra zien. Het EMG autospectrum toont geen duidelijke vuurfrequentiepiek. Het ACC autospectrum toont een piek op 27 Hz. De coherentie tussen EMG en ACC is sterk gereduceerd vergeleken met de 50% MVC conditie. Het maximum wordt bereikt op 25 Hz (0,40). Het dEMG autospectrum bevat een piek op 1 Hz en op 25 Hz. De coherentie tussen dEMG en dACC en tussen ACC en dACC is laag.

De coherentie tussen EMG en dEMG is maximaal op 25 Hz (0,75). De coherentie tussen dEMG en ACC bereikt zijn maximum eveneens op 25 Hz (0,37).

3.6.2 Discussie

Gedurende een submaximale contractie van de m. levator labii superioris alaeque nasi treedt er een duidelijke laagfrequente groepering in het EMG op. De hiermee gepaard gaande 3 Hz tremor kon niet geanalyseerd worden omdat hoogdoorlaatfiltering van het accelerogram werd toegepast. Verder werd er hoogfrequente tremor waargenomen in het 20 Hz gebied. Bij een maximale contractie verdwijnen de groepering in het EMG en de laagfrequente tremor. De hoogfrequente tremorcomponent blijft echter aanwezig, zij het met een lagere amplitudo dan bij de 50% MVC conditie (afname 22 dB), en een hogere frequentie (27 Hz). Uit de coherentie tussen EMG en ACC blijkt dat MU vuurgedrag leidt tot de hoogfrequente tremor. De toename van de tremorfrequentie met toenemend contractieniveau zou kunnen wijzen op een toename van de MU vuurfrequenties. Op 100% MVC is er echter geen vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum waar te nemen. Dit wil echter niet zeggen dat er geen MUS actief zijn met een vuurfrequentie rond 27 Hz. Het feit dat de EMG-ACC coherentie op 27 Hz bij 100% MVC kleiner is dan de EMG-ACC coherentie op 20 Hz bij 50% MVC kan te wijten zijn aan mechanische demping en aan een toegenomen fusie van MU 'twitches' doordat op 100% MVC alle MUS actief zijn. Uit de hoge coherentie tussen EMG-dEMG en tussen dEMG-ACC blijkt dat een hoogfrequente vorm van groepering eveneens de hoogfrequente tremor voor een deel verklaart, zowel bij 50% MVC als bij 100% MVC. Een verklaring voor de laagfrequente (3 Hz) groepering bij 50% MVC kan vooralsnog niet gegeven worden. Zowel reflexboogoscillaties als oscillaties ten gevolge van de activiteit van een antagonist als de m. nasalis zijn mogelijk.

3.7 Gelijktijdige registratie van m. frontalis EMG en m. corrugator EMG.

Zoals eerder vermeld (3.4) werd de EMG activiteit van de m. frontalis en van de m. corrugator gelijktijdig geregistreerd, zowel gedurende een contractie van de m. corrugator op 50% MVC als gedurende een contractie van de m. frontalis op 50% MVC. De m. frontalis en de m. corrugator zijn te beschouwen als "antagonisten", in die zin dat contractie van de m. frontalis leidt tot een naar boven gerichte beweging van de wenkbrauwen terwijl contractie van de m. corrugator leidt tot een benedenwaartse en mediaalwaartse beweging van de wenkbrauwen. Indien er een tremor optreedt kan nu onderzocht worden wat de invloed van de "antagonist" is op het accelerogram. Aangezien bij de gebruikte proefpersoon geen tremor optreedt van m. corrugator (3.4) of m. frontalis (3.5) is berekening van de coherentie tussen het EMG van de niet-contraherende spier en het accelerogram van de op 50% MVC contraherende spier niet interessant. De gelijktijdige registratie van twee EMG signalen geeft echter eveneens de mogelijkheid om de coherentie tussen deze signalen te berekenen.

3.7.1 Resultaten

Figuur 26 geeft de gemiddelde EMG integralen en de standaarddeviatie van 400 s (200 datablokken) EMG activiteit. Duidelijk is te zien dat van de niet-contraherende spier een signaal wordt afgeleid dat vrij hoog is: de gemiddelde EMG integraal van een niet-contraherende m. corrugator is ongeveer een derde van de gemiddelde EMG integraal gedurende een contractie van de m. corrugator op 50% MVC. Dit zou overeenkomen met een cocontractie van de m. corrugator op 16.7% MVC gedurende een contractie van de m. frontalis op 50% MVC. De gemiddelde EMG integraal van de niet-contraherende m. frontalis is ongeveer een negende van de gemiddelde EMG integraal gedurende een contractie van de m. frontalis op 50% MVC. Dit zou overeenkomen met een cocontractie van de m. frontalis op 5.6% MVC gedurende een contractie van de m. corrugator op 50% MVC.

Uit figuur 27 blijkt dat de vorm van de EMG autospectra van de niet-contraherende spier meer overeenkomst vertoont met de vorm van de EMG autospectra van de op 50% MVC contraherende spier (antagonist) in een conditie, dan met de vorm van het EMG autospectrum van deze spier zelf gedurende een contractie op 50% MVC. Uit de coherentiespectra blijkt dat er inderdaad enig verband bestaat tussen EMG activiteit van m. frontalis en m. corrugator gedurende een contractie op 50% MVC van één van deze twee spieren. Hierbij is er een sterker lineair verband tussen EMG van m. corrugator en m. frontalis gedurende een contractie van de m. corrugator op 50% MVC dan andersom. In het EMG autospectrum van de niet-contraherende spieren is laagfrequent vermogen aanwezig onder 10 Hz. Gedurende een contractie op 50% MVC is in deze frequentieband verhoudingsgewijs veel minder vermogen aanwezig.

3.7.2 Discussie

Uit de aanwezigheid van coherentie tussen m. frontalis en m. corrugator EMG is af te leiden dat men niet zonder meer van cocontractie mag spreken wanneer er van een spier een signaal wordt afgeleid dat op een EMG lijkt gedurende een contractie van een nabijgelegen spier. In geval van een cocontractie verwacht men namelijk een coherentie gelijk aan nul aangezien de activiteit van motor units van verschillende spieren berust op onafhankelijke stochastische processen. Een verklaring voor de aanwezige coherentie is wellicht volumegeleiding. Hoewel de gemiddelde EMG integraal van de m. corrugator gedurende 50% MVC lager is dan de gemiddelde EMG integraal van de m. frontalis gedurende 50% MVC is de coherentie tussen m. corrugator (50% MVC) en m. frontalis (niet-contraherend) het grootst. Dit kan te wijten zijn aan de plaatsing van de elektroden en aan het feit dat er bipolair geregistreerd werd.

3.8 Modulatiediepte van EMG amplitudovariaties

Figuur 28 geeft de berekende waarde van de modulatiediepte (m) voor een aantal spieren. De modulatiediepte is maximaal bij de m. levator labii superioris alaeque nasi, 50% MVC.

Dit was de enige spier waarbij een sterke laagfrequente groepering in het EMG werd waargenomen. De laagste waarden van de EMG modulatie diepte wordt bereikt bij registraties van m. corrugator en m. frontalis EMG. Bij de gebruikte registraties van deze spieren was er sprake van afwezigheid van een vorm van tremor (zie 3.4 en 3.5.1.1).

4. Algemene discussie

Figuur 29 geeft een overzicht van de in dit onderzoek berekende accelerogram autospectra. Uit deze spectra zijn vier typen trilling van een spier gedurende een constante contractie af te leiden.

4.1 Afwezigheid van tremor

Bij de m. corrugator en de m. frontalis (één registratie) is er geen sprake van periodiciteiten in het accelerogram. Er is geen enkel verband tussen (d)EMG en (d)ACC signalen. Er kan wel een vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum aanwezig zijn in de frequentieband rond 20 Hz naast een hoogfrequente vorm van groepering van MUAP's die af te leiden is uit het dEMG autospectrum en de EMG-dEMG coherentie. De mechanische overdrachtsfunctie van deze spieren is bij de gebruikte proefpersoon blijkbaar van dien aard dat bij frequenties hoger dan 10 Hz een sterke demping optreedt. Op deze manier komen de gevolgen van hoogfrequente groepering van MUAP's niet tot uiting in het accelerogram. De 'twitches' van een groep regelmatig vurende MU's zullen gefuseerd zijn indien de vuurfrequentie van deze MU's groter is dan 10 Hz.

4.2 Tremor in het 10 Hz gebied

Bij de m. buccinator, de m. orbicularis oris en de m. zygomaticus kon in het accelerogram autospectrum een lichte 10 Hz tremorcomponent worden waargenomen die zowel verklaard werd door EMG activiteit in die frequentieband als door het dEMG. Een piek in het dEMG autospectrum wijst

op groepering van MUAPs in het EMG. Het EMG autospectrum van m. orbicularis oris en m. zygomaticus laat op 10 Hz een klein piekje zien. Deze bevindingen kunnen wijzen op de aanwezigheid van reflexboogactiviteit waarbij er sprake is van EMG 'bursts' met een herhalingsfrequentie van 10 Hz, terwijl er tevens een aantal MUs actief is dat een vuurfrequentie heeft van 10 Hz. De m. buccinator neemt in deze groep laag in het gelaat liggende spieren een uitzonderingspositie in. Het EMG autospectrum toont op 10 Hz een duidelijke smalle piek. Deze piek kan de representant zijn van de dominante MU vuurfrequentie in het EMG. Soms wordt voor de m. buccinator echter een EMG autospectrum gevonden met een piek op 10 Hz, naast een (grotere) piek in het frequentiegebied waarin bij de gelaatsspieren meestal de vuurfrequentiepiek ligt (20-30 Hz). Er zijn twee verklaringen mogelijk voor het optreden van de 10 Hz piek. Er kan sprake zijn van twee groepen MUs met een verschillende gemiddelde vuurfrequentie. Een andere verklaring is de ontwikkeling van een subharmonische van de dominante MU vuurfrequentie door de aanwezigheid van dubbele ontladingen (Elble en Randall, 1976; Blinowska e.a., 1980). Om te onderzoeken welke verklaring het best overeenkomt met de werkelijkheid moeten er naaldelectroderregistraties worden gemaakt van m. buccinator activiteit, met gelijktijdige registratie van het oppervlakte EMG en het accelerogram. Verder moet er op gewezen worden dat de 10 Hz tremorcomponent slechts een klein deel uitmaakt van het totale vermogen in het accelerogram. Bovendien blijkt uit de niet-ideale coherentie tussen dEMG en ACC op 10 Hz dat de 10 Hz tremorcomponent slechts door een deel van de 10 Hz variaties in het dEMG verklaard wordt.

Bij één registratie van m. frontalis activiteit (zie 3.5.1.3) werd een zeer duidelijke 10 Hz tremor gevonden die echter geen enkele relatie vertoonde met het (d)EMG. Het gelijktijdig registreren van m. frontalis EMG+ACC en het m. corrugator EMG (zie 3.4 en 3.5) zou hier zinvol zijn. Zonder informatie over de activiteit van de m. corrugator

kan men geen uitspraken doen over de oorzaak van deze tremor. Zowel tremor van de m. corrugator gedurende de contractie van de m. frontalis als zuiver mechanische resonantie van de m. frontalis zijn hier mogelijke verklaringen.

4.3 Tremor in het 20-30 Hz gebied

Bij alle onderzochte spieren behalve de m. corrugator kon in dit onderzoek een hoogfrequente tremor voorkomen. De resultaten wijzen op twee mogelijke oorzaken van deze hoogfrequente tremor.

4.3.1 Hoogfrequente tremor door ongefuseerde MU 'twitches' van een groep regelmatig vurende motor units

Een aanwijzing hiervoor wordt het duidelijkst gevonden bij de m. orbicularis oris en de m. levator labii superioris alaeque nasi. Bij deze spieren is de coherentie tussen EMG en ACC het hoogst op de plaats van de hoogfrequente tremor piek in het ACC autospectrum. Hoewel bij de m. orbicularis oris in het EMG autospectrum geen duidelijke vuurfrequentiepiek wordt gevonden is het zeer waarschijnlijk dat er sprake is van MU vuurfrequenties in deze band. Indicatie hiervoor is de steile opgaande flank van het EMG autospectrum. In het EMG autospectrum van de m. levator labii superioris alaeque nasi (50% MVC) wordt op de frequentie van de hoogfrequente tremor wel een vuurfrequentiepiek gevonden. Bij dezelfde spier is de EMG-ACC coherentie afgenomen wanneer de vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum is verdwenen (100% MVC). De hoogfrequente tremor is op dit hoge contractieniveau echter niet geheel verdwenen. De resterende coherentie tussen EMG en ACC in de 20-30 Hz band duidt er op dat het accelerogram ook bij afwezigheid van een vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum nog voor een deel verklaard wordt door EMG activiteit. Behalve bij de m. levator labii superioris alaeque nasi zien we dit ook bij de m. frontalis (3.5.1.4).

Een aantal keren is er sprake van een hoogfrequente tremor terwijl de coherentie tussen EMG en ACC laag is en geen duidelijke top vertoont op de tremorfrequentie. In het EMG autospectrum is op de tremorfrequentie geen duidelijke piek te zien. Deze bevindingen zouden er op wijzen dat het MU vuur-

gedrag in ieder geval niet de enige factor is bij de totstandkoming van hoogfrequente tremor.

4.3.2 Hoogfrequente tremor, veroorzaakt door MU 'twitches' van onregelmatige MU activiteit en versterkt door een resonantiepiek in de mechanische overdrachtsfunctie van een spier.

Bij de m. zygomaticus major is er sprake van een zeer duidelijke hoogfrequente piek in het ACC autospectrum (± 20 Hz) terwijl de EMG-ACC coherentie maximaal is op 10 Hz en geen top vertoont op 20 Hz. De vorm van het EMG autospectrum wijst niet op aanwezigheid van periodiciteiten in het 20 Hz gebied. Bij een contractie van de m. buccinator op 50% MVC treedt een soortgelijke situatie op. Ook hier is sprake van een tremor in het gebied rond 20 Hz die niet verklaard kan worden uit EMG activiteit. Wat overblijft als verklaring is mechanische resonantie van de spier. De excitatie van het mechanisch spiersysteem zou dan, gezien de lage EMG-ACC coherentie, moeten bestaan uit ongefuseerde 'twitches' van onregelmatig vurende motor units waarvan de myoelectrische activiteit bovendien slechts een klein deel uitmaakt van het totale EMG. Verder kan de resonantie tot stand komen door de abrupte korte krachtsvariatiaties die optreden gedurende het biofeedback proces. Een argument tegen mechanische resonantie is het feit dat de hoogfrequente tremorcomponent altijd rond 20 Hz ligt, ongeacht massa en ophanging van de gelaatsspier. Het is zeker dat de mechanische overdrachtsfunctie van een spier een grote rol speelt met betrekking tot tremor. Of het eenvoudige massa-veer model hierbij de spier als mechanisch systeem correct beschrijft is te betwijfelen.

4.3.3 Mogelijke verklaringen voor de breedte van de frequentieband waarin de coherentie tussen (d)EMG en ACC hoog is

Uit de (d)EMG-ACC vergelijkingen blijkt dat de coherentie vaak nog hoog is in het 25-70 Hz gebied. Dit gebied ligt boven de frequentieband waarin meestal vuurfrequentiepieken gevonden worden in EMG autospectra van gelaatsspieren. Als het accelerogram voornamelijk bepaald wordt door groepering van MUAPs en

door ongefuseerde MU 'twitches' verwacht men dat een hoge coherentie tussen (d)EMG en ACC beperkt blijft tot het frequentiegebied onder 30 Hz. Blijkbaar zijn echter ook meer hoogfrequente componenten van EMG activiteit van invloed op het accelerogram. In geval van aanwezigheid van een duidelijke vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum zouden deze hoogfrequente componenten kunnen bestaan uit de hogere harmonischen van de dominante vuurfrequentie die tot uiting komen in het accelerogram. Verder is de mogelijkheid niet uit te sluiten dat er MUs actief zijn met een hogere vuurfrequentie dan 30 Hz. De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat er geen dominante vuurfrequentie is en dat er een groot aantal MU vuurfrequenties is in de groep actieve MUs. Ongefuseerde 'twitches' van deze MUs kunnen leiden tot een coherentie tussen EMG en ACC in een breed frequentiegebied. De opvatting dat tremor het gevolg is van ongefuseerde 'twitches' van zojuist gerecruteerde motor units (Allum e.a., 1978) is gebaseerd op de overeenkomst tussen de vaak voorkomende tremorfrequenties (8-10 Hz) en de vuurfrequentie van veel MUs op de recruiteringsdrempel. Verder wordt in deze opvatting aangevoerd dat de laatstgerecruteerde MUs volgens het 'size principle' de meest krachtige MUs zijn in de groep actieve MUs. De hoge frequentie van de hier gevonden tremor en de breedte van de frequentieband waarin er een hoge EMG-ACC coherentie is wijzen er op dat het naar alle waarschijnlijkheid niet de laatstgerecruteerde MUs zijn waarvan de activiteit in het accelerogram tot uiting komt. Er moet niet alleen rekening gehouden worden met de kracht die een afzonderlijke MU kan leveren maar ook met het aantal MUs van een bepaald type dat actief is en met de statistische eigenschappen van het vuurgedrag van deze MUs.

Een andere verklaring voor de brede frequentieband waarin hoge coherentie optreedt tussen EMG en ACC is de aanwezigheid van een niet-ideale of niet-lineaire relatie tussen de MUAP vorm (EMG) en de vorm van de MU 'twitch' (ACC). Analoog hieraan is er ook een verband mogelijk tussen de vorm van de omhullende van het EMG bij een 'burst' MUAPs (dEMG) en de vorm van de daarop volgende korte spiercontractie, een temporele summatie van de ten gevolge van de 'burst' optredende 'twitches', die in het ACC

geregistreerd kan worden. Een relatie tussen MUAP-vorm en 'twitch' van een motor unit kan optreden als er overlap is in frequentieïnhoud van EMG en ACC van de betreffende motor unit. Evenals het EMG autospectrum van een MU opgevat kan worden als het product van het autospectrum van een reeks dirac pulsen met het autospectrum van de MUAP van deze motor unit kan het ACC autospectrum van een motor unit opgevat worden als het product van het autospectrum van een reeks diracpulsen en het autospectrum van de MU 'twitch'. De dirac pulsen treden telkens op wanneer het alphanotoneuron vuurt. In ieder geval verwacht men bij activiteit van een enkele motor unit een hoge coherentie tussen EMG en ACC in het frequentiegebied van de MU vuurfrequentie. Er kan echter tevens sprake zijn van een significante coherentie in een meer hoogfrequent gebied die niets te maken heeft met de statistische eigenschappen van het MU vuurgedrag maar met overeenkomsten in vorm van MUAP en 'twitch'. Deze coherentie zal niet ideaal zijn daar MUAPs multifasisch zijn terwijl de MU 'twitch' meestal beschreven wordt met een impulsresponsie van een overgedempt tweede-orde systeem (deze is monofasisch).

4.4 Hoogfrequente groepering van MUAPs

In een aantal gevallen (m. frontalis 2x, m. corrugator, en m. levator labii superioris alaeque nasi) is er sprake van hoogfrequente groepering van MUAPs, af te leiden uit een brede top in het dEMG autospectrum op de plaats van de vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum of, bij afwezigheid van een vuurfrequentiepiek, in het 20-30 Hz gebied waar meestal de vuurfrequentiepieken gevonden worden bij de betreffende spieren. Er is sprake van een hoge coherentie tussen EMG en dEMG in het 20-30 Hz gebied. De mate van hoogfrequente groepering is niet gerelateerd aan de relatieve grootte van de vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum (deze kan zelfs afwezig zijn) zodat deze vorm van groepering waarschijnlijk een afzonderlijk fenomeen is. Wellicht komt deze vorm van groepering het meest overeen met wat men in de literatuur 'chance' synchronisatie noemt. Of deze vorm van groepering invloed

heeft op het accelerogram hangt af van de mechanische overdrachtsfunctie van de spier.

4.5 Mogelijke overschatting van de coherentie tussen EMG en ACC door de aanwezigheid van electrodepotentialen

Als de ongefuseerde MU 'twitches' leiden tot bewegingen van de huid zouden er met de oppervlakteelectroden "electrodepotentialen" kunnen worden geregistreerd. Volgens Ödman en Öberg (1982) zijn deze potentialen voornamelijk het gevolg van deformaties van de huid zoals rek. De bewegingen van de electrolyt ten opzichte van het Ag/AgCl oppervlak hebben veel minder invloed op het afgeleide signaal. De mogelijkheid kan niet uitgesloten worden dat er bij een sterke tremor waarbij rek van de huid optreedt in de orde van grootte van millimeters een overschatting optreedt van de coherentie tussen EMG en ACC. De coherentie die bestaat tussen EMG en ACC ten gevolge van het verband dat bestaat tussen het optreden van MUAPs en het optreden van MU 'twitches' wordt dan extra verhoogd door de aanwezigheid van een terugkoppelingssysteem met het accelerogram als input (een maat voor de bewegingen van de huid) en de "electrode" potentialen in het EMG signaal als output. Als deze potentialen in dit onderzoek hebben geleid tot een overschatting van de EMG-ACC coherentie is het alleen bij de m. levator labii superioris alaeque nasi aangezien bij deze spier een sterke tremor optrad. De "electrode" potentialen zijn onder normale omstandigheden (afwezigheid van tremor) alleen van invloed in de frequentieband onder ongeveer 5 Hz. Het artefact kan aanzienlijk worden gereduceerd door de huid vóór het aanbrengen van de elektroden licht te schuren.

4.6 Frequentieverdubbeling van periodiciteiten in EMG of ACC door gelijkrichting

Bij de berekening van de omhullende van een signaal wordt het signaal eerst gelijkgericht. Deze niet-lineaire bewerking kan leiden tot frequentieverdubbeling van periodiciteiten in

het oorspronkelijke signaal. Als er in het ACC autospectrum een duidelijke piek aanwezig was op frequentie f , kon er in het dACC autospectrum een piek waargenomen worden op frequentie $2f$. Bij het EMG daarentegen kon er sprake zijn van een duidelijke piek in het EMG autospectrum, terwijl zich in het dEMG autospectrum een piek op dezelfde plaats bevond. Voorwaarde voor het optreden van frequentieverdubbeling is dat het gemiddelde van het gelijk te richten signaal gelijk is aan nul. Hieraan voldeden zowel het EMG als het ACC. Een groot verschil tussen EMG en ACC is echter dat in het EMG de vuurfrequentiecomponent slechts een klein deel uitmaakt van het totale vermogen. Het grootste deel van het vermogen in een EMG autospectrum wordt in beslag genomen door de hoogfrequentere MUAP vorm component. In het ACC autospectrum geldt dat de aanwezige tremorcomponent een aanzienlijk deel van het totale vermogen kan uitmaken terwijl bovendien veel minder vermogen in het hoogfrequente gebied aanwezig is. Men zou kunnen zeggen dat het EMG een signaal is met overwegend hoogfrequente (30-200 Hz) ruis met een relatief kleine bijdrage van periodiciteiten in het gebied tussen 5 en 30 Hz, terwijl er in het accelerogram sprake is van een sterke periodiciteit waarop wat laagfrequente ruis is gesuperponeerd met slechts een zeer kleine bijdrage van hoogfrequente ruis wanneer er sprake is van tremor. De duidelijkste voorbeelden van frequentieverdubbeling in het dACC autospectrum zijn te zien in figuur 16 en 20. Het duidelijkste voorbeeld van afwezigheid van frequentieverdubbeling is te zien in figuur 24 (dEMG autospectrum).

4.7 Besluit

De frequentieïnhoud van bewegingen van een spier gedurende een constante contractie wordt enerzijds bepaald door de frequentieïnhoud van de mechanische excitatie, namelijk herhalingsfrequentie en vorm van MU 'twitches' en herhalingsfrequentie en vorm van korte spiercontracties ten gevolge van groepering van MUAPs, anderzijds door de eigenschappen van de mechanische overdrachtsfunctie van de spier als viscoëlastisch 'lumped' systeem die bepaalt in welke mate de frequentiecomponenten van het totale exciterende signaal worden doorgelaten.

Uit dit vooronderzoek blijkt dat er bij de gelaatsspieren verschillende typen van tremor mogelijk zijn. Verder onderzoek met een groot aantal proefpersonen is nodig om met meer zekerheid uitspraken te kunnen doen over de mechanismen die bij gelaatsspieren tremor veroorzaken. Het registreren van activiteit van omliggende spieren is, gezien het grote aantal mechanische verbindingen tussen de gelaatsspieren, noodzakelijk om de invloed van cocontractie of antagonisme op tremor te bepalen.

5. Samenvatting

Spiertremor gedurende een constante contractie kan worden veroorzaakt door een aantal verschillende mechanismen. Als oorzaak van de bij een aantal spieren voorkomende 8-10 Hz tremor wordt vaak oscillatie in de monosynaptische reflexboog genoemd. Andere theorieën zoeken de verklaring voor tremor in mechanische resonantie, of in het regelmatig optreden van ongefuseerde MU 'twitches'. Doel van dit vooronderzoek is na te gaan welke vormen van tremor zich bij gelaatsspieren kunnen voordoen en welke en welke mechanismen bij deze spieren verantwoordelijk kunnen zijn voor tremor. Van zes gelaatsspieren, m. frontalis, m. corrugator, m. orbicularis oris, m. zygomaticus major en m. levator labii superioris alaeque nasi werden het EMG en het accelerogram (ACC) geregistreerd gedurende een constante contractie. Er werd een analyse gemaakt van de autospectra van het EMG, van de omhullende van het EMG (dEMG) en de autospectra van het ACC en van de omhullende van het ACC (dACC). Verder werd de coherentie tussen een aantal van deze signalen berekend. De belangrijkste vergelijkingen waren: EMG-ACC, dEMG-ACC en EMG-dEMG. De vorm van het EMG autospectrum wordt geïnterpreteerd in het kader van een populatiemodel van EMG activiteit. Laagfrequente (<60 Hz) pieken in het EMG autospectrum indiceren volgens dit model de dominante motor unit vuurfrequentie in het EMG terwijl hogefrequentere componenten te wijten zijn aan de vorm van de motor unit actiepotentialen (MUAPs). Het ACC autospectrum wordt gebruikt om de aanwezigheid van tremor te onderzoeken. Er is sprake van tremor als het ACC autospectrum een duidelijke piek laat zien. Het dEMG autospectrum bevat pieken indien er groepering van MUAPs in het EMG optreedt met een min of meer constante herhalingsfrequentie van EMG 'bursts'. Een hoge coherentie tussen EMG en ACC wordt beschouwd als indicatie voor de aanwezigheid van ongefuseerde MU 'twitches': het optreden van MUAPs in het EMG gaat gepaard met variaties in het ACC. Een hoge coherentie tussen EMG en dEMG op de plaats van de vuurfrequentiepiek in het EMG autospectrum wordt beschouwd als indicatie voor de aanwezigheid van groepering in het EMG met een 'burst' herhalingsfrequentie gelijk aan de dominante MU vuurfrequentie in het

EMG. Een hoge coherentie tussen dEMG en ACC wordt beschouwd als een indicatie dat groepering van MUAPs samengaat met korte spiercontracties die in het ACC geregistreerd zijn. Op grond van het populatiemodel voor het EMG (en ACC) kan worden voorspeld dat de proportie vermogen dat een MU bijdraagt aan het (d)EMG niet gelijk hoeft te zijn aan de proportie vermogen dat hetzelfde MU bijdraagt aan het ACC. Er kan dan een lineair verband zijn tussen EMG en ACC van een aantal MUS in een bepaalde frequentieband, terwijl er geen relatie is tussen EMG en ACC van andere MUS in dezelfde frequentieband. Dit leidt tot onderdrukking van de coherentie in die frequentieband.

De volgende typen ACC activiteit kwamen voor bij de onderzochte spieren: 1) afwezigheid van periodiciteiten (m. frontalis en m. corrugator), 2) aanwezigheid van een 10 Hz tremorcomponent (m. frontalis, m. buccinator, m. orbicularis oris en m. zygomaticus major), en 3) aanwezigheid van een tremorcomponent in het gebied tussen 20 en 30 Hz (m. frontalis, m. buccinator, m. orbicularis oris, m. zygomaticus). De hoogfrequente tremor (20-30 Hz) bevatte altijd meer vermogen dan de 10 Hz tremorcomponent.

De 10 Hz tremorcomponent werd bepaald door groepering in het EMG en door het optreden van ongefuseerde MU 'twitches'. De hoogfrequente tremorcomponent werd bepaald door ongefuseerde MU 'twitches' en, wellicht, mechanische resonantie. Voor een duidelijke 10 Hz tremor van de m. frontalis die bij een proefpersoon optrad kon geen verklaring worden gevonden. De aanwezigheid van de 10 Hz tremor en 10 Hz groepering in het EMG zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van reflexactiviteit. Dit zou voornamelijk gelden voor de laag in het gelaat gelegen spieren die behalve voor de mimiek ook van belang zijn voor de voedselopname. De hier getrokken conclusies zijn niet meer dan voorlopig.

Er is een grotere onderzoeksopzet nodig om met meer zekerheid uitspraken te doen over de mechanismen die bij gelaatsspieren tot tremor leiden.

6 Referenties

Agarwal, G.C. en Gottlieb, G.L.

An analysis of the electromyogram by Fourier, simulation and experimental techniques.

IEEE Trans. Biomed. Engin., BME-22, 225-229, 1975

Allum, J.H.J., Dietz, V. en Freund, H.J.

Neuronal mechanisms underlying physiological tremor.

J. Neurophysiol., 41;3, 557-571, 1978

Bendat, J.S. en Piersol, A.G.

Random data: analysis and measurement procedures.

Wiley-Interscience, New York, 1971

Blinowska, A., Verroust, J. en Cannet, G.

The determination of motor units characteristics from the low frequency electromyographic power spectra.

Electromyogr. clin. Neurophysiol., 19, 281-290, 1979

Blinowska, A., Verroust, J. en Cannet, G.

An analysis of synchronization and double discharge effects on low frequency electromyographic power spectra.

Electromyogr. clin. Neurophysiol., 20, 465-480, 1980

Christakos, C.N. en Lal, S.

Lumped and population stochastic models of skeletal muscle: implications and predictions.

Biol. Cybernetics, 36, 73-85, 1980

Cool, J.C., Schijff, F.J. en Viersma, T.J.

Regeltechniek

Agon Elsevier, Amsterdam, 1969

Crosby, P.A.

Use of surface electromyogram as a measure of dynamic force in human limb muscles.

Med. & Biol. Eng. & Comput., 16, 519-524, 1978

DeLuca, C.J.

Physiology and mathematics of myoelectric signals.

IEEE Trans. Biomed. Engin., BME-26, 313-325, 1979

Dietz, V., Bischofberger, E., Wita, C. en Freund, H.J.

Correlation between the discharges of two simultaneously recorded motor units and physiological tremor.

Electroenceph. & clin. Neurophysiol., 40, 97-105, 1976

Elble, R.J. en Randall, J.E.

Motor unit activity responsible for 8- to 12 Hz component of human physiological finger tremor.

J. Neurophysiol., 39;2, 370-383, 1976

Hagbarth, K.E. en Young, R.R

Participation of the stretch reflex in human physiological tremor.

Brain, 102, 509-526, 1979

Kadanoff, D.

Die sensiblen Nervenendigungen in der mimischen Muskulatur des Menschen.

Z. Mikrosk.- Anat. Forsch., 62, 1-15, 1956

Kranz, H. en Baumgartner, G.

Human alpha motoneurone discharge, a statistical analysis.

Brain Research, 67, 324-329, 1974

Lago, P. en Jones, N.B.

Effect of motor unit firing statistics on EMG spectra.

Med. Biol. Eng. & Comput., 15, 648-655, 1977

Ödman, S. en Öberg, P.A.

Movement-induced potentials in surface electrodes.

Med. & Biol. Eng. & Comput., 20, 159-166, 1982

Roberts, W.J., Rosenthal, N.P. en Terzuolo, C.A.

A control model of stretch reflex.

J. Neurophysiol., 34;4, 620-634, 1971

Schomaker, L.R.B.

Een laagfrequente piek in het vermogensspectrum van het m. frontalis EMG: artefact of representant van de gemiddelde motor unit vuurfrequentie?

onderzoeksrapport, subfaculteit psychologie, vakgroep fysiologie en fysiologische psychologie, Katholieke Hogeschool Tilburg, 1981

Stiles, R.N.

Mechanical and neural feedback factors in postural hand tremor of normal subjects.

J. Neurophysiol., 44;1, 40-59, 1980

Stiles, R.N. en Randall, J.E.

Mechanical factors in human tremor frequency.

J. Appl. Physiol., 23;3, 324-330, 1967

Young, R.R. en Hagbarth, K.E.

Physiological tremor enhanced by manoeuvres affecting
the segmental stretch reflex.

J. Neurol., Neurosurg. & Psychiatry, 43, 248-256, 1980

7 Appendix

1) Het optreden van 'bursts' in het EMG zou beschouwd kunnen worden als amplitudomodulatie (AM) van het normale interferentie EMG met laagfrequente smalle-band ruis. De vraag is nu wat de gevolgen van AM zijn voor het autospectrum van een signaal.

Amplitudomodulatie is een tweekwadrantsvermenigvuldiging van twee signalen. Het te moduleren signaal ('draaggolf') mag positieve en negatieve waarden aannemen, het gemiddelde is gelijk aan nul. Het modulerende signaal heeft een gemiddelde, groter dan nul en mag geen negatieve waarden aannemen. Als het modulerende signaal wel negatieve waarden aanneemt is er sprake van vierkwadrantsvermenigvuldiging (productmodulatie). De gevolgen van AM voor het autospectrum van het gemoduleerde signaal zijn gemakkelijk te herleiden als men het volgende bedenkt: "vermenigvuldiging in het tijddomein is convolutie in het frequentiedomein (en vice versa)". Er zullen nu een aantal vermenigvuldigingen van tijddomein signalen behandeld worden om de gevolgen van AM duidelijk te maken.

a) Witte ruis, met een sinussignaal gemoduleerd

Figuur 7.1 laat zien dat deze modulatie leidt tot dips in het autospectrum van het gemoduleerde signaal omdat het gaat om witte ruis zonder DC component. Verklaring van de tekens:
 $a(t)$ modulerend signaal met tweezijdig autospectrum $A(f)$
 $x(t)$ te moduleren signaal met tweezijdig autospectrum $X(f)$
 $y(t)$ gemoduleerd signaal met tweezijdig autospectrum $Y(f)$

$$y(t) = a(t) \cdot x(t)$$

$$Y(f) = A(f) * X(f) \quad * \text{ convolutieteken}$$

figuur 7.1 Amplitudomodulatie van witte ruis met een sinus

b) Een sinussignaal, gemoduleerd met een sinussignaal

Deze modulatie leidt tot zijbanden van de 'draaggolf' $x(t)$ in het autospectrum $Y(f)$ van het gemoduleerde signaal. Figuur 7.2 laat de autospectra zien van een sinus van 10 Hz, met een DC component, een sinus van 80 Hz en van het gemoduleerde signaal (de signalen zijn software gegenereerd (TSL) waarna de autospectra berekend werden). Figuur 7.3 laat de de tijddomein signalen en de tweezijdige autospectra zien.

figuur 7.2 Enkelzijdige autospectra van een sinus met een DC component (10 Hz), een sinus van 80 Hz en van het amplitudogemoduleerde signaal. Er treden zijbanden op, op 70 Hz en 90 Hz.

tijddomein

frequentiedomein

 $A(p)$

figuur 7.3 Amplitudomodulatie van twee sinussen

c) Een sinus, gemoduleerd met laagfrequente ruis

Deze modulatie leidt tot verbreding van de piek in het autospectrum van het gemoduleerde signaal op de frequentie van de 'draaggolf' (fig. 7.4).

figuur 7.4 Amplitudomodulatie van een sinus met laagfrequente ruis

d) Een sinus, gemoduleerd met bandruis.

Deze modulatie leidt tot brede zijbanden naast de piek op de frequentie van de 'draaggolf' (fig. 7.5).

figuur 7.5 Amplitudomodulatie van een sinus met bandruis

Conclusie

Als het optreden van 'bursts' in het EMG is op te vatten als een amplitudomodulatie van het interferentie EMG met laagfrequente smalle-band ruis, treden er in het EMG zijbanden van de vuurfrequentiepiek op (als deze aanwezig is). Voor de frequentie van die zijbanden geldt $f_l = f_v - f_g$ en $f_h = f_v + f_g$ waarin f_v de dominante vuurfrequentie is en f_g de herhalingsfrequentie van de 'bursts' in het EMG. Het is de vraag of het EMG beschouwd mag worden als een amplitudogemoduleerd signaal.

2) De gezamenlijke bijdrage van EMG en dEMG activiteit aan het accelerogram kan worden berekend met multi-pele coherentie:

$$x_1 = \text{EMG} \quad x_2 = \text{dEMG} \quad y = \text{ACC}$$

$$\gamma_{y \cdot x_1 x_2}^2 = \frac{\gamma_{y x_1}^2 + \gamma_{y x_2}^2 - 2 \gamma_{y x_1} \gamma_{y x_2} \gamma_{x_1 x_2}}{1 - \gamma_{x_1 x_2}^2}$$

Bij deze maat voor coherentie wordt er gecorrigeerd voor de coherentie die tussen de 'inputs', het EMG en het dEMG, bestaat. Als de coherentie tussen EMG en dEMG gelijk was aan nul voor alle frequenties, zou gelden:

$$\gamma_{y \cdot x_1 x_2}^2 = \gamma_{y x_1}^2 + \gamma_{y x_2}^2$$

8. Lijst met gebruikte afkortingen

ACC.....	accelerogram
dACC.....	"demodulated" accelerogram: omhullende van het accelerogram, het gemiddelde is gelijk gemaakt aan nul.
dB.....	decibel ($10 \times \log \frac{P_2}{P_1}$ of $20 \times \log \frac{U_2}{U_1}$ waarin P=vermogen, U=spanning)
DC.....	"direct current", het gemiddeld niveau van een signaal.
dEMG.....	"demodulated" EMG: omhullende van het EMG, het gemiddelde is gelijk gemaakt aan nul.
EMG.....	electromyogram, geregistreerd met oppervlakteelectroden.
HF.....	hoogfrequent
ips.....	inch per seconde
MU.....	motor unit
MUAP.....	motor unit actiepotentiaal
MVC.....	maximale vrijwillige contractie
oct.....	octaaf
RC.....	weerstand en condensator-
SD.....	standaarddeviatie
SNG.....	spierspoelneurogram, afgeleid van Ia afferenten.
TSL.....	Time Series Language (Time/Data)
VCO.....	voltage controlled oscillator

figuur 1 Mechanogram van de m. interosseus dorsalis I met een duidelijke tremor (Christakos en Lal, 1980).

figuur 2 De rekreflexboog als servosysteem. De tekenomkering in de terugkoppelingslus treedt op bij de omzetting van kracht in lengte. SNG staat voor spierspoelneurogram.

a) alphantoneuronen, b) spiervezels, c) mechanische en geometrische factoren die de mate van spierverkorting bij een contractie bepalen, d) spierspoelen

figuur 3 De belangrijkste vertragingen in de rekreflexservo.

- τ_1 Tijdverschil tussen een 'burst' in het spierspoel-neurogram (SNG) en een EMG 'burst' door de transmissieduur in de Ia afferenten, de depolarisatiedrempel van de alphanotoneuronen en de transmissieduur in de efferente zenuw.
- τ_2 Tijdverschil tussen EMG 'burst' en 'twitch' van de spier door de omzetting van myoelectrische activiteit in mechanische activiteit.
- τ_3 Variabel tijdverschil tussen spier 'twitch' en SNG 'burst', bepaald door de gevoeligheidsdrempel van de spierspoelen en de contractiliteit van de spiervezels.
 a) alphanotoneuronen, b) spiervezels, c) mechanische en geometrische factoren die de mate van spierverkorting bepalen, d) spierspoelen.

figuur 4 De invloed van de amplitudo van lengteverandering van een spier op het tijdstip van maximale spierspoelactiviteit

Ten gevolge van het beperkte werkingsgebied van de spierspoel bij een constante fusimotore 'drive' treedt spierspoelactiviteit eerder en sterker gegroepeerd op bij rek met een hoge amplitudo.

L = lengte van de spier

dL = werkingsgebied van de spierspoel

t_0 = begin van de lengtetoeename

t_h = begin van spierspoelactiviteit bij grote lengtetoeename

t_l = begin van spierspoelactiviteit bij kleine lengtetoeename

figuur 5 De versterkingsfactoren in de rekreflexservo.

K_e is de versterkingsfactor die bepaald wordt door de mate waarin neurale activiteit leidt tot kracht.

K_m is de versterking van het "meetinstrument", de spierspoel.

a) alphantoneuron, b) effector (spierverkortende component, c) meetpunt, d) belasting, e) spierspoel.

figuur 6 Stapvormige excitatie van het rekreflexsysteem leidt tot een reeks gedempte oscillaties bij recruterings en derecruterings gedurende de uitvoering van een vloeiende beweging.

L_{in} = inputsignaal, hypothetische veranderingen van spierlengte bij recruterings en derecruterings.

L_{uit} = outputsignaal: de resulterende spierlengteveranderingen.

figuur 7a Schematische weergave van de spier als mechanisch tweede-orde systeem

a, a' = viscoelasticiteit, a is de dempende component, a' is de elasticiteit.

b = spierverkortende component

c = massa van de spier

$$H(f)_{r-d} = \frac{1/k}{1 - (f/f_n)^2 + j2\zeta f/f_n}$$

$$H(f) = |H(f)| e^{-j\phi(f)}$$

$$|H(f)|_{r-d} = \frac{1/k}{\sqrt{[1 - (f/f_n)^2]^2 + [2\zeta f/f_n]^2}}$$

$$\phi(f)_{r-d} = \tan^{-1} \left[\frac{2\zeta f/f_n}{1 - (f/f_n)^2} \right]$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_r = f_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad \zeta^2 \leq 0.5$$

figuur 7b De overdrachtsfunctie (modulus en argument) van een mechanisch tweede-orde systeem (massa, veer en demping). Hoe kleiner de dempingsratio ζ des te groter is de resonantiepiek. Verklaring van belangrijkste symbolen: k =veerconstante, c =dempingscoëfficiënt, ζ =dempingsratio, f_n =eigenfrequentie, f_r =resonantiefrequentie, m =massa.

figuur 8 Schematische weergave van de mechanische reflexoscillator

- a, a' = viscoelasticiteit, a is de dempende component, a' is de elasticiteit
- b = spierverkortende component
- c = massa
- d, e = spierspoel, d is het "metende" gedeelte, e is een niet-lineaire component die pas actief wordt bij rek, groter dan $100 \mu\text{m}$
- f = alphanotoneuron

figuur 9 Fusie van MU 'twitches' bij toenemende stimulatiefrequentie. De motorische zenuw van de m. soleus en de m. gastrocnemius van een kat werd supramaximaal gestimuleerd (Allum e.a., 1978).

- α_i motoneuron_i
 $h_i(t)$ impulsresponsie van het electrisch deel van MU_i
 $f_i(t)$ impulsresponsie van het mechanisch deel van MU_i
 $h_m(t)$ impulsresponsie van de spier als mechanisch systeem
 ϵ_r random error
 $e(t)$ electromyogram
 $a(t)$ accelerogram

Figuur 10 De relaties tussen het elektrisch en het mechanisch spiersysteem

figuur 11 De plaatsing van de electroden bij de gebruikte spieren.
 a) m. frontalis, b) m. corrugator, c) m. orbicularis oris,
 d) m. zygomaticus major, e) m. buccinator, f) m. levator
 labii superior alaeque nasi. Verklaring der tekens:
 ○ normale Ag-AgCl electrode (Ø 8 mm)
 ● electrode waarop een versnellingstransducer is
 bevestigd.
 ⇔ gevoeligheidsas van de versnellingstransducer

figuur 12 Autospectra en coherentiespectra, m. buccinator, 50% MVC, A

figuur 13 Autospectra en coherentiespectra, m. buccinator, 50% MVC, B

figuur 14 Autospectra en coherentiespectra, m. buccinator, 60% MVC

figuur 15 Autospectra en coherentiespectra, m. orbicularis oris, 50% MVC

figuur 16 Autospectra en coherentiespectra, m. zygomaticus major, 50% MVC

figuur 17 Autospectra en coherentiespectra, m. corrugator, 50% MVC

figuur 18 Autospectra en coherentiespectra, m. frontalis, 50% MVC, TB

figuur 19 Autospectra en coherentiespectra, m. frontalis, 20% MVC, 64AD

figuur 20 Autospectra en coherentiespectra, m. frontalis, 80% MVC, 85LI

figuur 21 Autospectra en coherentiespectra, m. frontalis, 80% MVC, 85LI
 (betreft laatste 16s van een 40s durende registratie)

figuur 22 Autospectra en coherentiespectra, m. frontalis, 60% MVC, 68SN

figuur 23 Groepering van MUAPs in het EMG, m. levator labii superioris alaeque nasi, 50% MVC

figuur 24 Autospectra en coherentiespectra, m. levator labii superioris alaeque nasi
50% MVC

figuur 25 Autospectra en coherentiespectra, m. levator labii superioris alaeque nasi
100% MVC

figuur 26 Gemiddelde EMG integralen met standaarddeviaties, resp. van (A) m. frontalis activiteit op 50% MVC en het gelijktijdig geregistreeerde m. corrugator EMG, en van m. corrugator activiteit op 50% MVC en het gelijktijdig geregistreeerde m. frontalis EMG (B).

figuur 27 Autospectra en coherentiespectra van *m. corrugator* en *m. frontalis* EMG activiteit,
 A) conditie 1: de *m. corrugator* wordt gecontraheerd op 50% MVC, het *m. frontalis* EMG wordt gelijktijdig geregistreerd.
 B) conditie 2: de *m. frontalis* wordt gecontraheerd op 50% MVC, het *m. corrugator* EMG wordt gelijktijdig geregistreerd.

figuur 28 Modulatiediepte van het EMG (m) voor een aantal spieren.

XX_{nn} : XX is spiercode, nn is het contractieniveau in %MVC

Verklaring der codes:

AN m. levator labii superioris alaeque nasi

BU m. buccinator

CO m. corrugator

FR m. frontalis

ZY m. zygomaticus major

OR m. orbicularis oris

* Laatste 16s van een 40s durende registratie

figuur 29 Een overzicht van de accelerogram autospectra

Bibliotheek K. U. Brabant

1 7000 01018432 4